

MEMOIRE DE RECHERCHE M2

LA MISE EN PLACE DE PROCESSUS DE JEU COLLABORATIFS

Source : Ioannis Kounadeas

Auteur :

Mian TRAM

Promotion : M2IRT-2010

Spécialité M2 : IJV

Directeur de mémoire :

Thomas GAUDY

Résumé

Le jeu vidéo est devenu aujourd'hui une des industries culturelles les plus importantes. Alors qu'il a longtemps été vu comme une activité solitaire, la coopération et la narration sont récemment rentrées parmi les principaux aspects que les joueurs demandent à un jeu. Les joueurs ne demandent pas seulement de pouvoir jouer ensemble, mais que leur expérience de jeu soit changée par la présence des autres. Ces nouvelles attentes amènent donc les développeurs à changer en profondeur la manière de concevoir le gameplay car la collaboration entre les joueurs révèle des problématiques particulières. Chacun propose donc son approche pour y répondre, mais elles tournent toute autour des mêmes mécanismes fondamentaux.

Ce mémoire est accompagné par une application concrète qui est un exemple d'implémentation de mécanismes collaboratifs.

Abstract

Video games have nowadays become one of the biggest cultural industries. Seen for a long time as an individual activity, players are now requesting cooperative and narratively rich experiences. They not only want to play with others, but also to share and interact with them in as many way as possible. In consequence, game developers have to deeply change the way they design their gameplay because collaboration brings in specific issues. Currently, these are dealt with by different means but all make use of the same core mechanisms.

This document comes with a concrete application which goal is to serve as an example of collaborative mechanism implementation.

Remerciements

Je souhaite tout d'abord remercier mon directeur de mémoire Thomas GAUDY qui m'a aiguillé et accompagné tout au long de l'écriture de ce mémoire.

Je voudrais également adresser mes remerciements à Stéphane PIERRE, directeur général de la société GOCAD Services, pour m'avoir accueilli au sein de la société. Ainsi qu'aux responsables de services Oualid JABNOUNE, Florent CURT et Ludovic DAVOINE. Ils ont su m'encadrer et m'aider dans mon travail quotidien.

Enfin, mes remerciements vont également à l'ensemble des collègues avec qui j'ai travaillé. Ils ont permis une intégration agréable au sein de GOCAD Services.

Table des matières

1	Définition du sujet :.....	6
2	Analyse de l'existant.....	7
2.1	Environnement.....	7
2.1.1	Caractérisation de la coopération.....	7
2.1.2	La mise en place d'altruisme et de coopération.....	8
2.1.3	Les effets de la coopération.....	11
2.1.4	Les jeux vidéo multijoueurs.....	12
2.1.5	Les joueurs concernés.....	15
2.2	Audit/diagnostic de l'existant.....	16
2.2.1	Une coopération naturelle.....	16
2.2.2	La complémentarité entre les joueurs.....	18
2.2.3	Les outils communautaires dans les MMOG.....	19
2.2.4	Les jeux jouables seul ou à plusieurs.....	22
2.2.5	Les jeux calibrés pour la coopération.....	26
2.2.6	Les jeux à contrôle coopératif.....	29
2.3	Critique de l'existant.....	30
2.3.1	Coopération et compétition.....	30
2.3.2	Différenciation des joueurs et égalité.....	30
2.3.3	Gérer les différences de niveau entre les joueurs.....	31
2.3.4	Les limites des intelligences artificielles.....	32

2.3.5	Une intégration artificielle	33
2.3.6	limiter les perturbateurs	34
2.3.7	Quelle place pour les jeux coopératifs ?	35
3	Méthode/démarche utilisée	36
4	Description des améliorations	36
4.1	Améliorations souhaitables	36
4.1.1	La flexibilité sur la participation des joueurs	36
4.1.2	Rendre les différences de performances non frustrantes	37
4.1.3	Une complémentarité ne reposant pas sur des rôles stricts	38
4.1.4	La décision commune de la stratégie à appliquer	39
4.1.5	Un jeu sans compétition.....	41
4.2	Description détaillée de la solution choisie.....	41
4.2.1	Objectifs et cadre choisis	41
4.2.2	Déroulement du jeu	42
4.2.3	Fonctionnalités de l'application	44
4.2.4	Argumentation	45
5	Synthèse des résultats.....	47
6	Enseignements tirés / apport du travail.....	48
7	Conclusions générales, perspectives d'avenir	49
8	Bibliographie	50
9	Webographie.....	51

10	Annexes	51
10.1	Jeux cités	51
10.2	Interviews.....	53
10.2.1	Interview n°1	53
10.2.2	Interview n°2	54
10.2.3	Interview n°3	56
10.2.4	Interview n°4	58
10.2.5	Interview n°5	59
10.2.6	Interview n°6	61
10.2.7	Interview n°7	63
10.2.8	Interview n°8	66

1 Définition du sujet :

L'enjeu de ce mémoire est de mettre en lumière et de trouver des pistes d'amélioration concernant l'implémentation des processus collaboratifs dans les jeux vidéo.

Cependant, un processus de jeu est avant tout dédié aux joueurs, afin de leur proposer l'expérience de jeu qui a été définie par les développeurs. Cette problématique amène donc à se demander ce que recherchent les joueurs en prenant part au jeu, mais aussi, à l'inverse, ce qui peut les amener à s'ennuyer. Bien que chacun soit différent, il existe des leviers qui vont faire que les joueurs prennent du plaisir à jouer.

Qu'il vise à être collaboratif ou non, un jeu va donc proposer aux joueurs un gameplay : un ensemble de processus qui définissent ce que les joueurs peuvent faire, comment et dans quel but. Ces processus sont donc constitués de mécanismes qui sont tout autant de règles auquel le joueur devra se plier.

Certains mécanismes vont donc être mis en place afin de limiter les possibilités des joueurs, alors que d'autres le seront pour pousser le joueur dans la direction voulue.

L'objectif principal va donc être d'identifier les mécanismes poussant les joueurs à collaborer, d'étudier les effets de leur mise en place et de réfléchir à l'efficacité de leur utilisation.

<http://www.flickr.com/photos/22177648@N06/2137737248>

2 Analyse de l'existant

2.1 Environnement

2.1.1 Caractérisation de la coopération

Beaucoup utilisée en économie et en sociologie, la théorie des choix rationnels apporte une réponse théorique à cette question. Elle repose sur la notion de rationalité énoncée par John Von Neumann en 1928 : chaque personne va chercher à maximiser ses bénéfices personnels en tenant compte des informations qu'elle a à sa disposition [1]. Ce comportement ignore la satisfaction des autres et tend donc vers l'individualisme en faisant passer son intérêt avant celui des autres ou de tous.

Dès lors, une coopération ne peut émerger, hors altruisme, que si les intérêts personnels peuvent se développer grâce à elle. Robert Axelrod [2] postule notamment que tous les joueurs doivent pouvoir gagner plus ou moins fortement (jeu à somme non nulle) . Un jeu coopératif se définit donc par le fait que les joueurs sont amenés à considérer l'intérêt de l'ensemble plutôt que celui des individus. Ils cherchent donc une victoire commune plutôt que des victoires individuelles.

Cependant la théorie de choix rationnels où l'individualisme prime peut aboutir à des situations non optimales pour tous.

L'exemple le plus connu est le dilemme du prisonnier défini en 1950 par Melvin Dresher et Merrill Flood. Deux prisonniers suspectés par la police se voient proposer séparément la même offre. Ils peuvent dénoncer l'autre ou non mais ne peuvent pas en discuter entre eux. Si les deux se dénoncent mutuellement, ils écoperont chacun de trois ans de prison. Si les deux se taisent, ils auront un an tout les deux. Enfin si l'un se tait alors que l'autre le dénonce, il écoperera d'une peine de cinq ans alors que celui qui dénonce sera libre. Le choix rationnel devrait mener à ce que chaque prisonnier choisisse de dénoncer l'autre, et au final, à un aboutissement moins favorable que s'ils s'étaient tus tous les deux. Toutefois, cette seconde stratégie n'est gagnante que si les deux prisonniers font le pari d'une coopération mutuelle.

1 \ 2	Dénoncer	Se taire
Dénoncer	(3, 3)	(0, 5)
Se taire	(5, 0)	(1, 1)

Tableau 1 - Tableau des gains du dilemme du prisonnier. Pour chaque cas, les chiffres à gauche et à droite correspondent au nombre d'année de prison auquel vont être condamnés respectivement le premier et le deuxième prisonnier.

Des recherches plus récentes dans le domaine tendent à éclairer le fait qu'elle est radicalement incomplète. En effet, elle permet certes de simuler une situation mais sans tenir compte de l'intégralité des facteurs extérieurs [3]. La réalité nous montre d'ailleurs une toute autre vision de la coopération.

Un exemple concret est la coopération dans une meute de loups. Un loup seul ne pourra chasser que des petites proies telles que des lapins ou des faisans, mais une meute de loups sera capable de s'attaquer à des proies beaucoup plus grosses comme un cerf par exemple. Le travail en commun leur permet donc d'atteindre des ressources qu'ils n'auraient pu avoir seul, et donc d'augmenter la limite des ressources disponibles.

2.1.2 La mise en place d'altruisme et de coopération

Des recherches ont permis de mettre en avant plusieurs critères qui mènent à choisir la coopération plutôt que l'individualisme.

- **Sélection de parentèle**

Cette théorie explique que la coopération émerge envers les personnes qui nous sont proches. Cette proximité peut être considérée en termes de gènes dans le cas de l'évolution des espèces : ce n'est pas la survie et la reproduction de l'individu qui compte, mais celles des gènes [4]. Appliqués d'un point de vue des objectifs, en aidant une personne qui aspire à des choses similaires, nos objectifs s'en retrouvent également facilités. Néanmoins, cela n'est possible que si les objectifs de chacun ne sont pas incompatibles. En politique par exemple, les individus forment des alliances en fonction de l'affinité de leurs idées, même si un seul peut être élu à un poste donné.

Figure 1 - Les objectifs communs mènent à une coopération

- **Sélection de groupe**

On émet l'hypothèse qu'un individu seul possède des chances de survie moindre qu'un groupe à cause des synergies qui peuvent se mettre en place. Dans ces conditions, chacun a donc intérêt à intégrer un groupe afin d'améliorer ses chances de survie personnelles, comme le font les animaux qui vivent en meutes. Cependant, il résulte de ces situations des inégalités internes au groupe. En effet, d'après Francis Heylighen, chercheur travaillant sur les organisations complexes et intelligentes, il y a systématiquement des différences dans l'implication de chacun et ce sont au final les égoïstes, c'est-à-dire ceux qui retirent le plus d'avantages des synergies tout en se dépensant le moins, qui en sortent les plus gagnants [4].

Figure 2 - Les loups vivent en meute notamment afin de faciliter la chasse
(<http://www.flickr.com/photos/31062787@N05/2910570716>)

○ **Réciprocité directe**

En 1984, R. Axelrod a organisé un tournoi de programmes informatiques autour du jeu du dilemme du prisonnier, situation type de la coopération. Le fonctionnement était d'opposer chaque participant à tous les autres plusieurs fois d'affilé et de cumuler tous les points gagnés. La stratégie qui en est sortie gagnante est appelée « Tit for Tat ». Elle consiste à commencer par coopérer au premier tour, puis ensuite répéter systématiquement ce qu'a fait l'autre au tour précédent. Elle repose donc sur la coopération si l'autre coopère également, mais sans pour autant coopérer si l'autre ne le fait pas. Plus concrètement, l'idée est qu'une personne est prête à en aider une autre si elle s'attend à recevoir également de l'aide de sa part. Il est par contre intéressant de noter qu'à partir d'une certaine proportion d'altruistes dans un ensemble, les égoïstes vont obtenir de bons résultats en profitant de la générosité des autres.

Figure 3 - La réciprocité directe repose sur l'entraide mutuelle

○ **Réciprocité indirecte ou moralisme**

La réciprocité directe fonctionne sur le fait que seuls deux participants se font face. Mais dans des groupes plus larges, elle est difficilement applicable. Par contre, si on considère que nos actes font notre réputation dans le groupe, Martin A. Nowak, professeur de biologie et de mathématiques à Harvard, pointe le fait que les individus qui participent le plus reçoivent également plus d'aide. À l'inverse, un individu adoptant une attitude égoïste va être rapidement dénigré par les autres [5]. C'est dans ce sens qu'est utilisé le terme de moraliste, car dans un groupe altruiste, il est difficile de survivre en étant ouvertement égoïste, et par conséquent, l'altruisme est encouragé.

Figure 4 - La réciprocité indirecte fait qu'une personne qui est connue pour coopérer sera plus souvent aidée en retour

2.1.3 Les effets de la coopération

Lorsque des situations de coopération sont utilisées dans le cadre de l'éducation ou de la réadaptation (voir interviews en annexe), on peut observer plusieurs effets sur les participants.

Afin de participer, il faut dans un premier temps accepter de s'ouvrir aux autres. Pour que la collaboration fonctionne, il est nécessaire d'accepter leurs différences et donc de développer la tolérance. Encore plus loin, l'exercice se déroule mieux si chacun prend conscience des besoins des autres et, à l'inverse, se rend compte de ce qu'ils peuvent lui apporter. La coopération pousse donc à moins d'égoïsme et plus d'empathie.

Cependant, certaines personnes peuvent être réfractaires à cela, notamment les caractères dominants ou agressifs. Ces personnes refusent d'emblée la coopération en refusant de s'ouvrir aux autres. À l'opposé, une personne repliée sur elle-même aura également des difficultés à s'intégrer dans un groupe.

L'utilisation de la coopération dans un groupe permet également de créer un sentiment d'appartenance au groupe. Le fait de vivre une expérience commune permet ainsi d'avoir un socle pour la création de lien entre les personnes. D'autre part, le partage des expériences de chacun apporte également le soutien mutuel, par exemple dans des groupes de paroles. Au final, un groupe qui coopère tisse des liens qui le rendront plus fort dans l'avenir, et, de plus, cela permet de diluer les réussites et erreurs des individus sur chacun.

Il faut cependant noter qu'un individu peut subir les pressions venant de ses coéquipiers. Le groupe impose un rythme qui peut être en décalage avec son rythme propre. S'il rencontre des difficultés, il peut s'en retrouver stigmatisé que ce soit par les autres ou par lui-même.

2.1.4 Les jeux vidéo multijoueurs

L'industrie du jeu vidéo est née dans les années 70 et est devenue en quarante ans une des industries culturelles les plus importantes. Les chiffres parlent d'eux même : d'après l'Agence Française pour le Jeu Vidéo (AFJV), le marché mondial du jeu vidéo a généré en 2008 un chiffre d'affaires de 33 milliards d'euros, sa croissance en 2009 est estimée à 12%¹ et 1099 jeux sont sortis aux États-Unis en 2009 contre 1092 en 2008².

Parmi les premiers jeux vidéo, *Tennis for Two* (1958) ou *Space Wars* (1961) permettaient à deux joueurs de s'opposer mais pas de coopérer. Le jeu le plus ancien que j'ai pu trouver et qui propose un mécanisme coopératif est *Joust* sorti en 1982 (Figure 5). Les joueurs dirigent chacun un chevalier sur une monture volante qui tombe lentement mais régulièrement. Ils peuvent se déplacer à gauche et à droite et battre des ailes afin de reprendre de l'altitude. Le but du jeu est de vaincre des vagues d'ennemis volants en les percutant latéralement tout en étant plus haut qu'eux. Dans ce jeu, les deux joueurs peuvent se tuer mutuellement mais également coopérer d'un commun accord en s'évitant simplement. Lors de certaines vagues, un bonus au score peut être offert si les joueurs ne se sont pas entretués, ou au contraire, le bonus est accordé au premier qui tue l'autre.

Figure 5 – Joust est un des premiers jeux coopératif
(<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joustarcadegame.png>)

¹ Source : http://www.afjv.com/press0910/091005_etude_jeux_video_france_monde.htm

² Chiffres EEDAR (http://www.afjv.com/press0912/091228_nombre_jeux_sortis_2009.htm)

Par définition le jeu coopératif implique la participation d'au moins deux joueurs. Je ne développerai pas dans ce mémoire les jeux proposant des mécanismes coopératifs entre des personnages tous contrôlés par un même joueur. Notamment un jeu tel que *The Lost Viking* (Figure 6) qui met en scène trois personnages aux capacités distinctes et dont l'utilisation conjointe permet d'atteindre la sortie du niveau.

Figure 6 - *The Lost Vikings* est un jeu monojoueur utilisant des mécanismes collaboratifs (http://eu.blizzard.com/_images/games/legacy/tlv3.jpg)

Sur ce point, les consoles ont longtemps été le support privilégié car la plupart proposent la possibilité de connecter deux voire quatre contrôleurs nativement. Les développeurs de jeux ont donc tiré parti de cette possibilité et ont permis à plusieurs joueurs de jouer en même temps. Les consoles ont par conséquent bénéficié d'une image de convivialité par rapport au support PC.

À l'inverse, un ordinateur est pensé pour n'être utilisé que par une personne à la fois. Il a bien été tenté de faire jouer plusieurs personnes simultanément sur un même ordinateur, mais souvent sans succès. Lorsque trop de touches sont pressées simultanément sur un clavier, il se bloque et n'émet plus aucun signal pendant un court instant.

Par exemple, *The Settlers 2 : Veni, Vidi, Vici* (Figure 7) est un jeu de gestion sorti en 1996, qui propose un mode deux joueurs nécessitant d'utiliser deux souris, mais les problèmes techniques le rendent difficilement praticable. En effet des conflits surviennent fréquemment lorsque l'on connecte plusieurs souris à la même machine.

Figure 7 – L'écran est divisé pour le mode deux joueurs de *The Settlers II : Veni, Vidi, Vici* (http://diesiedler2.de.ubi.com/images/s2_old_change03.jpg)

Il existe cependant des jeux qui se jouent à plusieurs alternativement sur le même ordinateur. Ce mode de jeu est réservé aux jeux se déroulant au tour par tour. Il est appelé Hotseat (traduisible par « siège chaud ») car les joueurs prennent tour à tour la place devant la machine pour jouer. On peut citer par exemple le jeu *Worms* (Figure 8) dans lequel chaque joueur, à son tour, prend le contrôle d'un de ses personnages et tente d'éliminer ceux de ses adversaires à l'aide de différentes armes. D'autres jeux proposent ce mode tels que la série des *Heroes of Might and Magic*, *Master Of Orion 2* ou *Battle For Wesnoth*. Ce sont des jeux de stratégie où les tours sont plus longs mais, lorsqu'ils sont joués compétitivement, il est facile de tricher en regardant ce que font les autres joueurs pendant leurs tours.

Figure 8 – Dans *Worms*, les joueurs réalisent des tours de jeu très courts les uns à la suite des autres (<http://www.abandonware-paradise.fr/Gifs/Abandonware/Worms.png>)

Le jeu multijoueurs et simultané sur ordinateur s'est développé seulement avec la démocratisation de l'informatique domestique et l'évolution des infrastructures de réseaux. Chaque joueur a alors pu avoir sa propre machine et ainsi profiter de fonctionnalités

multijoueur des jeux. Cela a commencé grâce aux réseaux locaux qui réunissent les joueurs physiquement, puis avec le développement des télécommunications, il a été possible de jouer confortablement à distance les uns des autres. Récemment les jeux vidéo en ligne se sont fortement développés au point où ils occuperaient aujourd'hui 15%³ du temps des joueurs. Ces MMOG (Massively Multiplayer Online Games) maintiennent souvent des salons de rencontre voire un vaste univers persistant qui permettent à de nombreux joueurs de se réunir.

2.1.5 Les joueurs concernés

Le jeu coopératif propose donc des expériences différentes par rapport aux jeux compétitifs. Mais de la même manière que certains genres ou thèmes ne plaisent pas à tous les joueurs, les jeux collaboratifs conviennent-ils à tous ? Tous les joueurs ne souhaitent pas forcément jouer avec d'autres personnes et les raisons peuvent être diverses.

Tout d'abord, il y a l'aspect social du multijoueur. Jouer avec quelqu'un signifie nouer un contact avec lui et les personnes introverties ne sont pas forcément à l'aise avec cette idée. Cela s'applique particulièrement dans les jeux de rôle en ligne où derrière chaque personnage se cache une personne réelle. Damion Schubert, game designer chez Bioware sur le MMORPG *Star Wars : the Old Republic*, explique qu'il existe également des personnes qui considèrent le jeu comme une parenthèse. Il sert alors à se créer une bulle où le joueur est libre de contraintes, notamment celles des autres [7]. Dans le cas des MMOG, certains joueurs ne souhaitent pas s'investir personnellement dans la vie sociale qui peut s'y créer.

Figure 9 - Les concepteurs du jeu *Star Wars : the Old Republic* tentent de prendre en compte les joueurs solitaires (<http://www.swtor-fr.com/screen/swtor/33.jpg>)

³ Source : http://www.afjv.com/press0911/091119_etude_mmorpg_jeu_video.htm

De plus, faire partie d'une équipe implique également des responsabilités. En effet, il est attendu que chaque joueur fasse sa part du travail. Mais cela peut créer chez certains joueurs une hantise d'être pris à défaut et d'être le maillon faible de l'équipe. La protection la plus simple face est alors d'adopter une stratégie d'évitement de ces situations, et donc de rester seul.

Enfin, il existe une catégorie de joueurs qui refuse les conventions sociales du jeu. Par exemple, un joueur qui n'éprouve du plaisir qu'en se confrontant à d'autres n'appréciera pas forcément de se retrouver dépendant d'eux. Et même pire, un tel joueur peut ruiner le plaisir des autres si son indépendance crée un désavantage pour ses coéquipiers. Il sera donc important de se demander comment pousser un tel joueur à travailler en équipe plutôt que seul.

Il est intéressant de noter que le fait qu'un contenu de jeu vidéo soit prévu pour une équipe n'empêche pas forcément de tels joueurs d'y jouer. En effet, certains peuvent même trouver un challenge supplémentaire dans les mécanismes favorisant la coopération : passer seul un obstacle prévu pour plusieurs peut se révéler une performance.

2.2 Audit/diagnostic de l'existant

2.2.1 Une coopération naturelle

Même si les jeux ne proposent pas forcément de mécanismes coopératifs, une coopération peut néanmoins se mettre en place. En effet, lorsque des joueurs sont rassemblés en équipes, ils ont généralement intérêt à coordonner leurs actions afin d'obtenir de meilleurs résultats.

Le mode Capture The Flag est un des modes de jeu proposés dans la majorité des jeux de tir subjectif (FPS). Apparue en 1994 dans *Rise of The Triad*, ce mode a été popularisé par son implémentation dans le jeu *Quake* et est encore disponible dans de nombreux jeux (Figure 10). Deux équipes où les joueurs sont tous identiques s'affrontent afin de prendre un drapeau dans la base ennemie et le ramener à la leur. Il est donc nécessaire qu'une partie d'entre eux attaque pendant que l'autre défend. Par conséquent, si les joueurs d'une équipe

se mettent d'accord pour se répartir le travail ou suivre une stratégie commune, ils réussiront mieux que des joueurs qui jouent individuellement.

Figure 10 – Le mode Capture The Flag demande aux joueurs de capturer le drapeau adverse et le ramener à leur base, ici Rise Of The Triad et Quake Live (<http://i80.photobucket.com/albums/j161/kevinsblogger/rott.gif> - <http://www.holysh1t.net/wp-content/uploads/capture-the-flag-cap.jpg>)

Dans le même esprit, les jeux de stratégie peuvent opposer des équipes de joueurs entre elles. Ils ont alors tout intérêt à coordonner leurs actions, notamment pour harceler continuellement les ennemis, lancer les assauts ou défendre un point stratégique. Ils doivent également partager au mieux l'ensemble des ressources disponibles. Par contre, les joueurs ne sont pas tous identiques car les jeux récents proposent plusieurs factions aux capacités différentes. Au démarrage des parties de *Starcraft* (Figure 11), chaque joueur choisit une des trois races disponibles qui ont chacune leurs propres mécanismes et unités. Elles sont cependant très bien équilibrées et bien utilisées, chaque race a des chances égales face aux stratégies des autres. Mais lors de partie en équipe, les joueurs vont choisir de développer des unités plutôt que d'autres en fonction des combinaisons de races dans les équipes.

Figure 11 - Dans Starcraft, les joueurs peuvent s'affronter en équipe (http://us.blizzard.com/_images/games/sc/slides/ss11-l.jpg)

Les jeux mélangeant action et jeu de rôle présentent la même facette de la coopération. Des représentants de ce genre sont *Diablo II* et plus récemment *Borderlands* (Figure 12). Le joueur y incarne un personnage confronté à une multitude d'ennemis, et à mesure des combats, il développe la puissance de son personnage et fait face à une difficulté croissante. Même si les joueurs ont le choix d'incarner des personnages différents, peu de synergies entre leurs capacités sont mises en œuvre. En multijoueurs, la collaboration dans ces jeux se limite à offrir des ennemis plus nombreux ou plus difficiles, avec en conséquence, plus de butin. Par conséquent, c'est généralement l'appât du gain qui incite les joueurs à coopérer, et occasionnellement, le besoin d'aide pour passer un obstacle trop difficile seul.

Figure 12 - Les mécanismes collaboratifs sont limités dans *Diablo 2* et *Borderlands*
(http://us.blizzard.com/_images/games/d2/slides/ss24-l.jpg -
<http://www.borderlandsthegame.com/fr/images/screenshots/hiRes/5.jpg>)

2.2.2 La complémentarité entre les joueurs

Certains jeux mettent les joueurs dans des rôles prédéfinis afin de les inciter à coopérer. Certaines actions seront plus faciles à réaliser par certains rôles.

Silkworm et les autres épisodes de la série (Figure 13) sont des shoot'em up jouables par deux joueurs simultanément. L'originalité vient du fait que le premier joueur dirige une jeep alors que le second joueur dirige lui un hélicoptère. Ce véhicule aérien ne peut tirer que droit devant lui mais doit esquiver plus d'ennemis. La jeep, en tant que véhicule terrestre, doit quant à elle faire avec les obstacles du terrain mais peut tirer dans toutes les directions. Les conséquences de ces inégalités font que certaines situations sont plus simples pour un joueur que pour l'autre.

Figure 13 – Silk worm et une de ses suites Super SWIV proposent d'incarner une jeep ou un hélicoptère (<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/93/Silkworm1.png> - <http://www.emunova.net/img/tests/2957.png>)

Un autre exemple de complémentarité est le mécanisme utilisé dans la majorité des MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Games). Chaque personnage est spécialisé dans le but d'occuper un rôle précis pendant les phases de combat. L'un de ses rôles est celui du tank dont le but est de garder l'attention des ennemis sur lui et encaisser les coups ennemis. Le soigneur doit quant à lui maintenir en vie les autres joueurs, en particulier le tank. Pour cela il a des capacités qui lui permettent de restaurer la vie ôtée par les attaques des monstres. Enfin le dernier rôle est chargé d'infliger des dégâts afin de se débarrasser des monstres au plus vite. Ce système est surnommé la trinité Tank-Dégâts-Soins [8].

Figure 14 - Le MMORPG Everquest implémente le système Tank-Dégâts-Soigneur (<http://www.tentonhammer.com/image/view/65361/preview>)

2.2.3 Les outils communautaires dans les MMOG

Un des aspects principaux des MMOG est la présence d'autres joueurs, et ces jeux exploitent donc cet aspect en proposant du contenu dédié à des groupes de joueurs.

- **Contenu PvE (Player Versus Environment – Joueur Contre Environnement)**

Ces jeux proposent généralement du contenu qui oppose les joueurs au système de jeu. Ils y affrontent des ennemis dirigés par le jeu, seul ou en groupe. Néanmoins, dans la plupart des jeux actuels, le contenu PvE de haut niveau est surtout destiné à des groupes. En proposant des défis qui nécessitent la formation d'une équipe, le jeu exploite les aspects multijoueurs et coopératifs.

Figure 15 – Les joueurs s'allient afin de terrasser les plus puissants ennemis de *World of Warcraft* (<http://worldofwarcraft.judgehype.com/screenshots/aleatoire/109.jpg>)

Les plus gros ennemis présents dans *World of Warcraft* (Figure 15) doivent être affrontés par des groupes d'au plus 25 joueurs, et leurs capacités sont étudiées afin d'obliger les joueurs à coopérer. En plus de tenir leur rôle (Tank, Dégâts ou Soins), ils doivent suivre des stratégies qui se rapprochent de véritables chorégraphies pour vaincre certains d'entre eux. Cela demande donc une forte collaboration et il en résulte un esprit d'équipe. C'est pourquoi le contenu PvE de haut niveau se joue généralement entre joueurs liés les uns aux autres. Et ces liens se cristallisent sous la forme des listes d'amis et des guildes.

- **Liste d'amis et guildes**

Dans un cadre où la qualité de l'expérience de jeu dépend énormément de ceux avec qui on joue, connaître des joueurs permet d'éviter les mauvaises surprises et de se voir ainsi gâcher son plaisir. Souvent, lorsqu'une partie s'est particulièrement bien déroulée, on identifie les personnes à des joueurs avec lesquels il serait agréable de rejouer. Des outils communautaires directement intégrés dans les jeux facilitent grandement la création et le maintien des rapports sociaux entre les joueurs.

La liste d'amis est une fonctionnalité présente dans quasiment tous les MMOG. Elle permet de mémoriser les personnages avec qui l'expérience de jeu a été bonne, de savoir s'ils sont connectés ou non et de les recontacter facilement.

Les guildes permettent de rassembler encore plus les joueurs. Par rapport aux listes d'amis, elles peuvent regrouper non seulement ses amis mais également les amis de ses amis et ainsi de suite. L'idée est de former une communauté de joueurs de confiance et prêts à s'entraider.

En plus de permettre de garder le contact, les jeux offrent également des fonctionnalités qui favorisent la constitution de guildes. Par exemple, elles disposent dans *World of Warcraft* d'un grand coffre commun où chacun y dépose de la monnaie virtuelle et les objets qu'il souhaite partager avec les autres joueurs.

Les guildes jouent également un fort rôle identitaire car les membres ont le sentiment d'appartenir à un ensemble. Ils se regroupent sous une bannière commune, représentée dans le jeu par le nom et l'emblème de la guild. *Ragnarök Online* (Figure 16) renforce cet aspect en implémentant un système de guild qui évolue selon l'implication de ses membres. Chaque joueur se voit fixer par les responsables une taxe sur l'expérience qu'il gagne et dont le montant est transféré à la guild. Cette expérience de guild permet de débloquent des bonus dont tous ses membres vont bénéficier et l'effort commun renforce le sentiment d'appartenance.

Figure 16 - Le système de guild participative de Ragnarök Online renforce le sentiment d'appartenance (<http://img.clubic.com/photo/00432212.jpg>)

○ **Artisanat et commerce**

Dans les jeux à univers persistant, les joueurs sont amenés à trouver des débouchés pour les objets qu'ils ont trouvés et dont ils ne se servent pas. Un commerce d'objets se crée et se met en place une économie qui est propre au jeu. Les relations comme les échanges dans le cadre de commerce peuvent-elle être considérées comme une forme de coopération ? Les deux partis retirent un bénéfice de cette relation, mais celle-ci prend fin immédiatement la transaction effectuée. De plus, elle ne comporte ni les problématiques de considération des choix de l'autre ni de risque que l'on retrouve habituellement dans la coopération.

L'artisanat consiste en la création d'objets utiles aux joueurs à partir de divers composants. Dans de nombreux jeux il sert également à tisser des liens entre les joueurs. En effet, plusieurs artisanats différents sont proposés et certaines recettes requièrent des composants créés par un autre artisanat. Cette dépendance incite donc aux échanges et il s'instaure des relations de fournisseur-client réguliers. D'autre part, certains objets ainsi créés sont très recherchés mais les formules nécessaires très rares. Les artisans qualifiés sont donc fortement sollicités.

2.2.4 Les jeux jouables seul ou à plusieurs

Certains jeux sont prévus pour un joueur seul, mais ils proposent néanmoins à plusieurs personnes de jouer ensemble. Ce n'est d'ailleurs pas toujours une volonté des développeurs. J'inclus notamment dans cette partie des jeux qui nécessitent de réfléchir plus que d'agir et donc pour lesquels plusieurs personnes peuvent tout de même participer.

Le jeu *Secret Of Mana* (Figure 17), sur Super Nintendo, est un jeu d'aventure avec trois personnages principaux. Un joueur seul contrôle un personnage de son choix et une intelligence artificielle fait suivre et participer aux combats les deux autres. Le joueur a tout de même accès très simplement aux capacités spéciales de chacun. Ce jeu est également jouable à trois joueurs simultanément, mais comporte certains défauts. Étant un jeu console, tous les joueurs sont sur le même écran et cela leur interdit de s'éloigner les uns des autres. D'autre part, comme il est nécessaire d'ouvrir un menu afin d'utiliser un objet ou une compétence et que cela fige l'action pour tous les joueurs, le rythme est régulièrement

coupé et le jeu devient frustrant dans les phases qui demandent de nombreuses manipulations de ce type.

Figure 17 - Trois joueurs peuvent chacun contrôler un des personnages de Secret Of Mana (http://rpgcorner.online.fr/tests/SoM-Test/som_2.jpg)

Les possibilités d'un deuxième joueur sont également limitées dans le jeu de rôle *Final Fantasy 6* (Figure 18) sur Super Nintendo. La deuxième manette est complètement ignorée sauf pendant certaines phases de jeu où elle agit de la même manière que la première manette. Mais ce fonctionnement pose des problèmes si les joueurs ne sont pas d'accord. Lors des déplacements sur la carte du monde, l'unique personnage se déplace de façon chaotique lorsque les joueurs appuient sur des directions opposées. Durant les phases combats, les joueurs dirigent jusqu'à quatre personnages en choisissant à l'aide d'un menu les actions que chacun va effectuer. Mais comme les deux contrôleurs fonctionnent simultanément, il est possible d'entraver volontairement ou non les actions de l'autre joueur.

Figure 18 - Deux joueurs peuvent participer lors des phases de combats de Final Fantasy 6 (<http://www.thehermeticfeast.net/melonella/ffvi/ffvichap13/ffvi38.png>)

Super Mario Galaxy (Figure 19) est un jeu de plateforme sorti sur la console Wii. Sa particularité est qu'il propose à un deuxième joueur d'aider le joueur principal. En visant avec la WiiMote, il peut ramasser des objets à la place de Mario, tirer sur ses ennemis afin de lui dégager le passage ou faire sauter Mario en tirant dessus. Un aspect intéressant est que cette aide peut intervenir à tout moment : le deuxième joueur peut entrer et sortir de la partie sans provoquer de pause. Cela se fait donc de manière complètement transparente pour le joueur principal.

Figure 19 - Le deuxième joueur ne contrôle pas de personnage en jeu mais peut uniquement faciliter la progression de Mario en tirant des projectiles
(<http://www.nintendo-master.com/fichiers/2007/9/5/N-1189017266.png>)

Audiosurf (Figure 20) est un jeu mélange de jeu de puzzle et de rythme. Le joueur y dirige un véhicule sur une piste constituée de plusieurs voies. Il doit ramasser des blocs de différentes couleurs et former des ensembles de même couleur pour marquer des points. Le côté rythme vient du fait que les positions des blocs sont synchronisées avec une chanson que le joueur aura choisie. Parmi les nombreux modes de jeu disponibles, le mode Dual Vision met le joueur aux commandes de deux véhicules à la fois, chacun évoluant sur la moitié des voies. Alors que diriger seul les deux véhicules est assez ardu, l'intérêt de ce mode de jeu change radicalement à deux joueurs car une coordination est alors nécessaire pour former les ensembles de blocs.

Figure 20 - Jouer à deux au mode Dual Vision d'Audiosurf change radicalement le gameplay (source personnelle)

Un autre exemple est *Zoo Keeper* (Figure 21) sur Nintendo DS. Le joueur est face à une grille remplie d'animaux et où il peut intervertir la place de deux d'entre eux s'ils sont adjacents. Son but est d'aligner trois animaux identiques afin de les faire disparaître, ce qui lui rapporte des points et du temps supplémentaire. Les cases ainsi vidées sont comblées en faisant descendre les animaux situés au dessus puis par l'apparition de nouveaux. Avec chacun un stylet, deux joueurs peuvent jouer sur la même partie à condition de faire attention à ne pas agir en même temps.

Figure 21 - Deux joueurs peuvent mieux observer la grille et jouer ainsi plus efficacement (<http://www.all-nintendo.com/IMG/jpg/zookeeper.jpg>)

The Wizard's Pen (Figure 22) est un jeu d'observation et de recherche d'objet. Le joueur doit trouver le nom d'un objet à partir d'une image au départ masquée intégralement mais chaque clic dessus permet d'en révéler une partie. Le score qu'il gagne s'il trouve la bonne réponse se réduit avec le temps, mais également à chaque clic et à chaque proposition. Le jeu propose également des challenges différents mais toujours autour d'images et de noms d'objets.

Figure 22 – Dans *The Wizard's Pen*, plusieurs joueurs peuvent mettre leurs idées en commun pour trouver la réponse (http://www.thunderboltgames.com/s/reviews/pc/wizardspen_4.jpg)

2.2.5 Les jeux calibrés pour la coopération

À la différence des jeux précédents, des jeux reposent sur des mécanismes nécessitant la coopération entre les joueurs. Ces jeux proposent un mode de jeu principal qui est équilibré pour la participation de plusieurs joueurs, et comblent donc généralement leur absence par des intelligences artificielles.

Le jeu *Kuri Kuri Mix* (Figure 23) en est un parfait exemple. Il consiste à faire progresser indépendamment et simultanément deux personnages qui restent chacun sur leur moitié de l'écran. De nombreux obstacles sont bien sûr disséminés sur leur parcours et certains ne peuvent être surmontés que si l'autre joueur interagit avec le décor correctement et dans le bon timing. Enfin, un compte à rebours vient augmenter la pression sur les joueurs car son expiration signifie la fin de partie.

Figure 23 – Les personnages avancent parallèlement mais de manière coopérative dans le jeu *Kuri Kuri Mix* (<http://i202.photobucket.com/albums/aa49/Wyxan/8.jpg>)

Par exemple, *Left 4 Dead* (Figure 24) est un FPS qui a reçu de nombreux prix décernés par l'industrie du jeu vidéo. Une majorité d'entre eux récompensent l'expérience coopérative qu'il propose en multijoueurs [9]. Le but des joueurs est d'atteindre vivants la fin du niveau tout en résistant aux assauts de hordes d'ennemis. Le groupe est toujours composé des quatre personnages, et s'il n'y a pas assez de joueurs humains, ils sont alors contrôlés par des IA. Le jeu pousse à la coopération entre les joueurs car la perte d'un membre de l'équipe, même si elle n'est que temporaire, rend la progression beaucoup plus difficile.

Parmi les mécanismes mis en place, on peut citer les ennemis spéciaux. Ces ennemis que les joueurs rencontrent occasionnellement ont la faculté d'handicaper fortement un joueur, et ses coéquipiers ont alors intérêt à le sortir le plus rapidement possible de ce mauvais pas sous peine de le perdre. De plus, un joueur mis à terre ne peut plus bouger jusqu'à qu'un de ses coéquipiers l'aide à se relever.

D'autre part, le seul moyen de recouvrer de la vie est l'emploi d'une trousse de soins. Celles-ci ne sont trouvable qu'aux rares points de ravitaillement du niveau et chaque personnage ne peut en transporter qu'une seule. Le joueur qui en possède une a le choix de l'utiliser sur lui-même ou sur un autre joueur, et doit donc essayer de l'utiliser au mieux jusqu'à la prochaine opportunité d'en ramasser.

Figure 24 - Les quatre personnages de *Left 4 Dead* doivent coopérer pour survivre (source personnelle)

Un autre exemple est le jeu de stratégie *Command & Conquer : Alerte Rouge 3* (Figure 25). Il présente la particularité de proposer de jouer en coopération l'intégralité des missions des campagnes, contenu habituellement mono-joueur dans ce genre de jeu. Elles se jouent systématiquement avec un allié dont le contrôle peut être pris par un autre joueur ou à

défaut par l'ordinateur. Au-delà de ce point, ce jeu n'apporte pas de nouveauté en termes de coopération par rapport aux autres jeux du genre comme *Starcraft* cité précédemment.

Figure 25 - Les campagnes de *Command & Conquer : Alerte Rouge 3* peuvent se jouer à deux (<http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/videogames/detail-page/B0016BVY7U-4-lg.jpg>)

Les jeux vidéo de la série LEGO développés par la société Traveler's Tales permettent également à deux joueurs de coopérer. Ces jeux d'aventure et d'action demandent à au moins deux personnages de traverser des niveaux remplis d'ennemis et d'obstacles et la complémentarité entre les personnages est souvent nécessaire pour avancer. Du coup, un joueur seul pourra passer d'un personnage à l'autre tout en étant accompagné par une intelligence artificielle plutôt passive. Ce qui fait de ces jeux des bons jeux collaboratifs est le mélange d'un gameplay simple et accessible avec une bonne dose d'humour. Le résultat donne des jeux très conviviaux et agréables à jouer à plusieurs devant le même écran.

Figure 26 - Les jeux LEGO sont très conviviaux à deux joueurs (<http://xbox360media.ign.com/xbox360/image/article/858/858015/lego-indiana-jones-the-original-adventures-20080310040105207.jpg> - <http://xbox360media.ign.com/xbox360/image/article/731/731294/lego-star-wars-ii-the-original-trilogy-20060907031442699.jpg>)

2.2.6 Les jeux à contrôle coopératif

Dans la continuité des innovations récentes du jeu vidéo qui apportent de nouvelles façons de jouer, les jeux à contrôle coopératif peuvent être considérés comme une nouvelle étape [10]. Ils demandent une approche complètement différente des jeux vidéo classiques en termes de gameplay et d'implémentation. Par contre, étant encore au stade expérimental, il n'existe pas encore d'informations sur l'accueil que le public réservera à ce type de jeu.

L'idée est de permettre à plusieurs personnes de contrôler collectivement une même entité dans un but commun. De larges audiences peuvent notamment participer dans le cadre de tels jeux. L'entité contrôlée par le groupe de joueurs doit répondre aux actes de l'ensemble et non de chacun individuellement. Le système d'interface utilisé est donc basé sur l'analyse de l'image captée par une caméra, car cela permet un nombre variable et élevé de participants.

Un exemple développé est un jeu où les joueurs doivent pousser une balle jusqu'à une cible. Pour cela, chacun dirige un pointeur laser qui lui permet d'appliquer une force de poussée à un point précis et la somme de ces forces sera appliquée afin de déplacer la balle. Le jeu est divisé en plusieurs niveaux à la difficulté croissante, et une pause de quinze secondes entre chaque permet aux joueurs de se reposer, de s'organiser et d'établir une stratégie.

Figure 27 - Laser Soccer fait participer un nombre important de joueurs qui partagent le contrôle d'une même entité (tiré de la vidéo disponible à l'adresse <http://www.ryan-bland.com/Games/>)

2.3 Critique de l'existant

2.3.1 Coopération et compétition

On peut tout d'abord remarquer que dans plusieurs jeux cités précédemment, la coopération est mise en avant au niveau de l'équipe, mais son but est néanmoins une compétition face aux équipes adverses. C'est le cas des FPS, des jeux de stratégies ou encore du contenu joueur contre joueur des MMORPG. Est-il possible d'avoir des équipes sans qu'aucune ne soit perdante ?

Dans l'autre sens, si chaque élément d'une équipe a les mêmes capacités, il peut naître une compétition liée aux résultats. Une fois l'objectif atteint, se pose la question de qui a travaillé le plus. Les campagnes de *Left 4 Dead* (Figure 24) sont divisées en chapitres, et à la fin de chacun, des statistiques apparaissent pendant le temps de chargement : le nombre d'ennemis tués, les dégâts infligés aux ennemis spéciaux, les points de vie soignés, etc. La présence de ces statistiques sur la partie entretient une certaine compétition, car il est alors possible de se comparer aux autres.

2.3.2 Différenciation des joueurs et égalité

Dès lors que les joueurs sont différenciés les uns par rapport aux autres par des capacités ou un rôle, il devient plus difficile de proposer à chacun une expérience dont l'intérêt est équivalent.

J'ai notamment pu remarquer que dans *Guitar Hero World Tour* (Figure 28), de nombreux joueurs n'apprécient pas de tenir le rôle du bassiste car les partitions sont généralement plus monotones que celle des guitaristes. Or dans le mode groupe de cet épisode, il est impossible que deux joueurs utilisent le même instrument, et un joueur est donc obligé de « se sacrifier » à chaque fois.

Figure 28 - Dans *Guitar Hero World Tour*, certains instruments peuvent se révéler moins amusants à jouer que les autres (<http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/videogames/detail-page/total-band-ghwt.jpg>)

Le problème est encore plus flagrant dans les MMORPG. À chaque ajout de nouveau contenu, l'équilibre entre les différentes classes est altéré et certaines se retrouvent plus ou moins avantagées. Les développeurs tentent donc de restaurer l'équilibre en appliquant régulièrement de petites modifications mais c'est un processus très long qui doit être réitéré à chaque ajout de contenu. Au final, le jeu n'est jamais parfaitement équilibré et il existe systématiquement des classes qui sont pointées du doigt comme étant trop puissantes ou trop faibles.

2.3.3 Gérer les différences de niveau entre les joueurs

Il est normal que tous les joueurs n'atteignent pas un niveau de performance égal. Mais lorsqu'un jeu demande à tous les joueurs d'une équipe de passer un obstacle, le fait qu'un seul n'y arrive pas handicape toute l'équipe. De plus, si les autres joueurs ne peuvent aider de quelque manière que ce soit le joueur ayant des difficultés, la situation devient frustrante pour eux.

Dans *Kuri Kuri Mix* (Figure 23 – Les personnages avancent parallèlement mais de manière coopérative dans le jeu *Kuri Kuri Mix*) la coopération peut devenir frustrante car le franchissement d'une petite proportion des obstacles ne peut se faire qu'avec la participation de l'autre joueur. Par conséquent, si un joueur est en difficulté, la progression de l'autre joueur peut en être stoppée. De plus, si un des joueurs commet une faute, le compte à rebours qui est commun subit une pénalité. Il en résulte généralement que le joueur le plus faible culpabilise de faire perdre la partie, d'autant plus que le joueur le plus fort ne peut rien y faire.

2.3.4 Les limites des intelligences artificielles

Si l'on observe le marché actuel, on remarque que la plupart des jeux vidéo mettent les joueurs en concurrence les uns avec les autres. Cela peut s'expliquer en partie car, pour la plupart des genres, il est plus facile d'opposer les joueurs plutôt que de leur proposer un défi commun.

Dans un jeu coopératif, les joueurs sont opposés au système de jeu. Il est donc nécessaire d'implémenter soit des obstacles statiques via un ensemble d'événements prédéfinis, soit une intelligence artificielle adaptative ou scriptée pour plus de dynamisme. Dans tous les cas, cela demande du travail supplémentaire afin qu'ils soient équilibrés et qu'ils proposent une expérience intéressante dans un maximum de cas.

Malgré les efforts faits sur le sujet, les intelligences artificielles (IA) n'ont pas, à l'heure actuelle, la même variété de réactions qu'un joueur humain et cela est flagrant dans les jeux où l'on est opposé à une entité équivalente à nous (jeux de combat, de stratégie,...). Par exemple, dans le jeu de stratégie *Warcraft 3* (Figure 29), le mode d'IA le plus difficile compense sa faiblesse en trichant : les ressources qu'il récolte sont doublées ce qui lui facilite grandement le jeu par rapport aux joueurs normaux. Mais même avec de tels ajustements, elles ne représentent plus un défi pour les joueurs qui ont atteint d'un certain niveau de compétence. Au final, tout le travail fourni pour le développement des IA ne sert que d'entraînement pour une partie des joueurs.

Figure 29 - L'IA de Warcraft 3 triche pour augmenter artificiellement son niveau de difficulté (http://us.blizzard.com/_images/games/war3/slides/ss11-l.jpg)

Cette limite est encore plus problématique dans le cadre d'un jeu qui demande de coopérer avec une intelligence artificielle comme c'est le cas dans *Resident Evil 5* (Figure 30). Mettant

en scène deux personnages, l'IA prend le contrôle du coéquipier mais le joueur peut néanmoins lui donner des ordres. Cependant elle peut parfois prendre des initiatives qui vont à l'encontre des actions du joueur, comme retirer un piège posé par le joueur ou refuser d'effectuer des actions vitales [11]. Ce coéquipier défaillant devient alors frustrant et le jeu ne procure aucun plaisir à la coopération avec cette IA.

Figure 30 – La faiblesse de l'IA de Resident Evil 5 gâche grandement le plaisir de jeu (http://www.gameblog.fr/images/jeux/119/ResidentEvil5_Multi_Editeur_086.jpg)

2.3.5 Une intégration artificielle

La coopération revient dernièrement à la mode dans le jeu vidéo. Par conséquent, on a récemment vu apparaître des jeux qui proposent des mécanismes coopératifs pour rester dans l'air du temps.

Dans *Super Mario Galaxy* (Figure 19) le mode coopératif semble un peu gadget. Le deuxième joueur n'a finalement que peu de possibilités et son rôle est annexe car se contente d'accompagner le premier joueur. Certes il peut grandement faciliter la progression de celui-ci, mais finalement, la coopération dans ce jeu n'apporte rien au gameplay.

Le FPS *Call of Duty : Modern Warfare 2* (Figure 31) propose un contenu solo très immersif grâce à de nombreux événements scriptés et cela le rend donc difficilement adaptable tel quel pour la coopération. Le jeu propose néanmoins un mode coopératif complètement indépendant des modes solo et multijoueurs. Il est composé de missions courtes jouables à deux joueurs, mais la majorité de leur contenu n'est en fait qu'une légère adaptation de séquences proposées dans le mode solo. Les développeurs ont ainsi pu proposer du contenu dit coopératif tout en économisant beaucoup de temps pour son développement.

Figure 31 - Le mode coopératif de Call of Duty : Modern Warfare 2 recycle beaucoup de contenu du mode solo (http://modernwarfare2.infinityward.com/uploads/screenshots/small/MW2_screen_03-1255111204.jpg)

2.3.6 Limiter les perturbateurs

On rencontre également des joueurs qui se fixent comme objectif de gêner les autres joueurs. En détournant le système aux dépens des autres, ils cherchent généralement de nouvelles manières de s’amuser. Les exemples sont nombreux, car dès qu’il existe une possibilité de gêner les autres, on peut remarquer qu’elle a tendance à être exploitée.

Cependant, il n’existe pas de limites clairement définies à partir desquelles nos actes perturbent les autres joueurs. Il arrive que des joueurs gênent les autres de manière non intentionnelle et, à l’inverse, que des joueurs se sentent plus lésés que d’autres dans la même situation. D’après l’étude menée par Chek Yang Foo et Elina M. I. Koivisto, la perception dépend essentiellement de tolérance envers un certain seuil d’injustice [6].

Dans le mode Survival de *Left 4 Dead*, les joueurs doivent tenir le plus longtemps possible face aux assauts continus des ennemis. Un joueur a décrit sur un forum une nouvelle façon d’y jouer : son but est alors de saboter le travail des autres le plus discrètement possible.

“I've decided to play the game a new way - fastest loss. My goal is to kill all my team members in under a minute. Or try it on hard mode - where you try to sabotage them without them knowing - breaking the doors off, opening the windows, sniping their gas cans/methane tanks, etc. Losing has never been so fun.” (SA Forums) [12]

Traduction : J’ai décidé de jouer à ce jeu d’une autre façon : en cherchant la défaite la plus rapide. Mon but est de tuer tout mes coéquipiers en moins d’une

minute. Ou bien une variante plus difficile, où le but est de saboter leurs efforts sans qu'ils ne le découvrent (ouvrir les portes et fenêtres, détruire leurs pièges, etc.). Perdre n'a jamais été aussi amusant.

Mais de cette recherche d'amusement peut également naître des nouveaux « modes de jeu ». Dans des jeux tels que *Golden Axe* ou *Diablo* (Figure 32), les joueurs doivent normalement lutter ensemble face à de nombreux ennemis, mais ils ont aussi la possibilité de se blesser mutuellement. Le jeu peut alors dériver complètement de son but du jeu initial si les joueurs mettent l'accent sur la confrontation. L'amusement vient alors du fait de s'entretuer et les ennemis ne sont plus qu'un élément perturbateur des combats entre joueurs. Cela ne peut marcher qu'à la condition que tous les joueurs soient d'accord. Si un des joueurs ne souhaite pas jouer de cette manière, son expérience de jeu se retrouve alors gâcher par les autres.

Figure 32 – Les joueurs peuvent choisir de s'affronter plutôt que de suivre le cours normal du jeu
(<http://slist.lilotux.net/linux/games/goldenaxe.jpg> - http://us.blizzard.com/_images/games/legacy/d12.jpg)

2.3.7 Quelle place pour les jeux coopératifs ?

Il est raisonnable de se demander si la demande en mécanismes coopératifs est assez importante pour que les développeurs y passent du temps. Un jeu où la coopération est indispensable peut-il marcher commercialement ? Quelles évolutions de l'industrie du jeu sont nécessaires ?

Au-delà de l'aspect purement ludique du jeu vidéo, il existe une réelle demande du côté des Serious Games. De plus, la mise en valeur de la coopération est souvent un point demandé car elle est utile dans toutes les structures organisationnelles, notamment dans les entreprises.

Le constat qui ressort des interviews effectuées (voir annexes) est que l'offre actuelle de jeux vidéo ne correspond pas aux attentes relatives aux domaines de l'éducation et de la réadaptation. Ces nouvelles demandes ouvrent une nouvelle voie pour le développement et le changement d'image du jeu vidéo.

3 Méthode/démarche utilisée

J'envisage de commencer par lister un maximum de processus collaboratifs que les jeux actuels proposent. Si possible, je testerai moi-même les jeux, ou à défaut, me fierai aux différents tests que l'on peut trouver sur des sites spécialisés. En effet, la plupart des tests sérieux expliquent, au moins en partie, les bases sur lesquelles repose le gameplay des jeux.

Chaque jeu cherche à proposer une expérience ludique précise et il faut donc étudier les effets qu'ont les mécanismes utilisés sur les joueurs. Vers quel but le système tente de pousser les joueurs ? Quels mécanismes sont les plus efficaces et qu'est-ce qui fait qu'ils le sont ?

Les mécanismes utilisent les différentes motivations des joueurs. Ils agissent comme des leviers dans le but de les faire évoluer dans le jeu, mais définissent également le cadre dans lequel ils vont évoluer. Une partie du travail va donc consister à étudier la psychologie des joueurs, en particulier les réactions attendues face à une situation.

4 Description des améliorations

4.1 Améliorations souhaitables

4.1.1 La flexibilité sur la participation des joueurs

Alors que la coopération requiert la participation de plusieurs joueurs, comment permettre aux joueurs d'entrer et de sortir tout en maintenant la partie ?

Cette contrainte n'est pas forcément gérée par tous les jeux. Dans les MMORPG ou les serveurs publics de FPS, une limite de joueurs est fixée et ainsi ils vont et viennent en causant des déséquilibres et difficultés plus ou moins importants. Par contre, dans un jeu de

stratégie, l'arrivée de joueurs dans une partie en cours est impossible et le départ d'un joueur signifie quasiment systématiquement la défaite de son équipe.

Certains jeux répondent déjà à cette problématique. Parmi ceux cités précédemment, certains proposent cette fonctionnalité sans impact sur la partie. C'est le cas des jeux jouables ou à plusieurs et des jeux calibrés pour la coopération. Cela est possible car les joueurs supplémentaires sont optionnels ou bien remplacés par des IA. D'autres jeux tels que *Diablo 2* (Figure 12) règlent dynamiquement la difficulté du jeu sur le nombre de participants.

4.1.2 Rendre les différences de performances non frustrantes

Dans les jeux en équipe où le résultat individuel est important, la défaillance de l'un des joueurs peut handicaper toute l'équipe. Dès lors les joueurs peuvent le stigmatiser et se sentir frustré. Dans certaines situations, les joueurs plus compétents peuvent compenser cette faiblesse en fournissant un effort supplémentaire, en adaptant leur jeu, ou en donnant des conseils. Mais ces solutions improvisées apportent également leur lot de problématiques.

Une première approche serait d'atténuer les différences de niveau. Les joueurs les plus faibles bénéficieraient d'avantages leur permettant de rattraper les plus forts. Une implémentation de cette solution est dans *Mario Kart Wii* (Figure 33) qui fournit des meilleurs objets aux joueurs en fin de classement. Le résultat est que la compétence compte moins car la situation peut être complètement renversée par la chance, et cela peut également être frustrant. Néanmoins, prendre en compte ce mécanisme rend le jeu plus stratégique.

Figure 33 – Dans Mario Kart Wii, le bonus « Bullet Bill » permet aux moins bons de renverser la course (<http://primagames.files.wordpress.com/2008/04/no-1-with-a-bullet-bill2.jpg>)

Une autre approche serait de proposer l'assistance aux autres joueurs comme un élément de gameplay. Un joueur qui doit compenser le travail d'un autre en difficulté va se fatiguer de la situation. Par contre, en le récompensant personnellement pour cela, il est possible de transformer ces actes en objectifs de jeu.

4.1.3 Une complémentarité ne reposant pas sur des rôles stricts

Si on regarde la configuration Tank-Dégâts-Soins dans un MMORPG, un groupe de cinq est généralement composé d'un Tank, d'un soigneur et de trois attaquants. Par conséquent, un joueur assigné à un poste ne pourra pas en sortir car personne d'autre dans le groupe ne peut le tenir. La source du problème est le design de ces rôles et le modèle des situations rencontrées.

Il est possible d'imaginer un combat où tous les joueurs sont menacés mais différemment en fonction des ennemis (par exemple un ennemi dont il vaut mieux éviter les coups que les encaisser). Ainsi le rôle de Tank ne serait plus attribué à un joueur unique mais à tous. L'idée serait de forcer les joueurs à effectuer le meilleur choix en tenant compte des capacités de tous.

Le jeu de plateau *Junta* (Figure 34), bien que fortement compétitif, propose un système de rotation intéressant. Se déroulant dans une république bananière, les joueurs élisent un président qui désigne ensuite les six membres de son cabinet. Chacun en profite alors pour s'enrichir autant qu'il le peut. Cependant, un coup d'état peut être organisé, et s'il réussit, un nouveau président est alors élu et celui-ci désigne à son tour son cabinet. Le jeu continue ainsi jusqu'à ce qu'une certaine somme d'argent ait été distribuée et est désigné vainqueur le

joueur qui s'est enrichi le plus au fil de toute la partie. Ainsi à chaque coup d'état, tous les joueurs changent potentiellement de rôle, et afin d'utiliser au mieux leurs nouvelles capacités, risquent de changer d'alliés.

Figure 34 - Les joueurs changent régulièrement de rôles dans une même partie de Junta ce qui renouvelle le jeu (<http://www.boardgamegeek.com/image/369211/junta>)

4.1.4 La décision commune de la stratégie à appliquer

Dans les jeux en équipe, un élément de réussite important est la stratégie que chacun doit suivre. En effet, des actions désorganisées sont moins efficaces que des actions coordonnées. Si l'on regarde une équipe de sport, il y a généralement un entraîneur qui décide de la stratégie à appliquer et les joueurs doivent tenir le rôle qui leur a été attribué. Un fonctionnement similaire se met en place dans les guildes de MMORPG : des leaders sont responsables de l'organisation et du bon fonctionnement du groupe. Mais selon la façon de diriger de ces leaders, le jeu en groupe peut perdre une partie de son aspect collaboratif.

Figure 35 – La stratégie est définie et expliquée par les leaders, ici à l'aide de l'outil AVR pour World of Warcraft (http://static.wowace.com/content/images/19/49/WoWScrnShot_021310_202314.jpg)

Élaborer en commun une stratégie et obtenir le consensus à son sujet sont en réalité des processus longs et compliqués. Cela nécessite des discussions entre les joueurs et peut donc prendre du temps si des désaccords se révèlent. De plus, il est important de noter que la plupart des joueurs cherchent un amusement immédiat et qu'ils n'ont pas forcément envie de devoir passer par de tels processus.

Dans le cadre des FPS par équipe où des joueurs qui se rencontrent pour la première fois doivent faire cause commune et où l'action est soutenue, un schéma hiérarchique n'est pas applicable. D'après mon expérience, les joueurs se contentent en général de réagir à leur environnement direct, par exemple, chacun a tendance à suivre son propre chemin, mais aidera tout de même voir restera avec les coéquipiers qu'il croisera.

Figure 36 - Etudier la carte de Day of Defeat : Source permet de connaître les déplacements de ses coéquipiers

Cependant, on peut remarquer que certains joueurs réussissent à lancer occasionnellement des actions coordonnées de petite ampleur par leurs actions ou via un moyen de communication. Cela montre que l'émergence de stratégie peut survenir et il est donc souhaitable de favoriser de tels actes. Afin d'établir une stratégie, une vision assez large de la situation et du temps pour la réflexion sont nécessaires. Il serait donc intéressant d'encourager les joueurs à communiquer aux autres sur leur situation et ce qu'ils envisagent de faire, et également de leur laisser le temps de consulter les informations fournies par les autres.

4.1.5 Un jeu sans compétition

Lors de l'analyse de l'existant, on a pu remarquer que la compétition est présente dans la quasi-totalité des jeux. Mais elle n'est pas forcément souhaitable dans toutes les situations. Dans le cadre des Serious Game, elle peut même aller à l'encontre des objectifs.

On a pu voir que rassembler les joueurs en une équipe favorise la coopération mais, en réalité, il est impossible d'empêcher les joueurs de se comparer aux autres. Par contre, il est possible d'en limiter les effets en ne leur fournissant pas d'éléments de comparaison. On peut imaginer par exemple diviser les joueurs en plusieurs équipes qui ont chacune un objectif différent et complémentaire, et assigner à chaque joueur un rôle dans l'équipe. La coopération se fait ainsi entre les joueurs d'une même équipe, mais également entre les équipes. Il devient alors très difficile aux joueurs de se comparer car chacun n'aura pas eu les mêmes objectifs de jeu.

Il faut néanmoins garder à l'esprit que la compétition reste un puissant facteur de motivation et que l'opposition face à d'autres joueurs humains étend fortement la durée de vie du jeu. Un jeu non compétitif doit donc trouver des moyens de compenser ces défauts.

4.2 Description détaillée de la solution choisie

4.2.1 Objectifs et cadre choisis

La solution que j'ai choisie de proposer a pour objectif d'être utilisable dans une salle de classe. Dans ces mécanismes, elle doit favoriser la participation de tous les élèves et leur coopération. Mais le cadre de la classe implique plusieurs contraintes qui ont une grande influence sur les mécanismes qui peuvent être mis en place.

Tout d'abord, un jeu utilisable en classe doit supporter un grand nombre de participants, et ce nombre peut varier d'une classe à l'autre. Un tel jeu doit donc être flexible sur ce point afin de s'adapter à chaque cas. Par contre, ce cadre suppose que tous les élèves sont tenus de participer, et la question de comment attirer les joueurs ne se pose donc pas.

Du point de vue du personnel encadrant, il n'y a généralement qu'une seule personne : le professeur. Par conséquent, le jeu doit lui permettre de diriger le déroulement du jeu tout en conservant la majeure partie de son attention aux élèves. L'outil informatique doit donc

être pensé afin d'assister le plus possible le professeur, tout en conservant une ergonomie simple et rapide à utiliser.

L'emploi d'un jeu pendant un cours doit également se justifier par son utilité pour l'enseignement. Bien qu'il soit possible d'organiser des évènements afin de sensibiliser les élèves à un sujet particulier mais en dehors du programme, la cohérence avec celui-ci faciliterait évidemment l'utilisation plus régulière de ce jeu.

Le matériel informatique disponible doit également être pris en compte. Les salles de classe ont souvent peu de matériel avec moins d'un ordinateur par élève, et les salles informatiques, mieux équipées, sont très demandées. De plus, les configurations à disposition sont généralement assez anciennes, il ne faut donc pas prévoir des graphismes trop gourmands, ni des calculs trop lourds.

Enfin, un jeu utilisé dans le milieu éducatif ne doit pas contenir de violence du tout.

L'application qui accompagne ce document est donc la réalisation de la solution proposée.

Les impressions d'écrans qui suivent en sont directement tirées.

4.2.2 Déroulement du jeu

Au préalable, le professeur doit préparer au moins autant de questions que d'élèves afin que chacun ait l'occasion de répondre. Il dispose devant lui d'un ordinateur avec l'application maître.

Figure 37 - L'écran principal de l'application maître permet de configurer une partie

Les élèves sont répartis en petits groupes qui disposent chacun d'un ordinateur avec l'application cliente. La liste des élèves et des groupes doit être saisie dans l'application maître. Afin de faciliter ce processus, l'application peut, à partir de la liste des participants, générer aléatoirement des groupes et de calculer l'ordre de jeu.

Les groupes jouent à tour de rôle, mais un élève joueur différent est désigné à chaque fois que le groupe est interrogé. Le professeur pose une question de cours au joueur courant, et celui-ci dispose alors d'un temps limité pour répondre. Le professeur peut grâce à son application, déclencher le démarrage du compte à rebours et dire si le joueur a bien répondu ou non.

S'il donne une réponse correcte, la classe marque des points. Sinon ou si le délai est écoulé, l'application laisse alors un certain temps à chaque groupe pour saisir un indice sur leur ordinateur. La seule règle est que cet indice ne soit pas la bonne réponse. Tous les indices sont transmis à l'application maître et le professeur peut alors valider chaque indice pertinent ou au contraire l'invalider. Il doit également corriger les éventuelles fautes d'orthographe afin que l'application puisse reconnaître les doublons.

La liste de tous les indices est alors présentée au joueur qui a une nouvelle occasion de donner une réponse, toujours en temps limité. S'il donne la bonne réponse, la classe marque des points selon le barème suivant :

- 1 point par indice valide unique
- 0.5 point par indice valide non unique
- 0 point par indice non valide

C'est ensuite à l'élève suivant dans l'ordre du jeu d'être désigné joueur et d'être interrogé suivant le même procédé.

Le but de la classe est donc de marquer le plus de points au terme de la partie. Il est envisageable de récompenser les élèves pour avoir obtenu un score élevé. Ce score d'autre part être comparé à des parties précédentes voire à ceux obtenus par d'autres classes.

4.2.3 Fonctionnalités de l'application

Le but de l'application est faciliter l'organisation et le déroulement du jeu pour le professeur. Elle est constituée de deux applications qui communiquent entre elles par réseau local. La partie maître, installée sur le poste du professeur, lui permet d'organiser le jeu et de faire avancer le déroulement la partie. La partie cliente, quant à elle, est installée sur chacun des postes des groupes et leur permet seulement de saisir les indices lorsque l'application maître les y autorise. Les deux se contentent de proposer des dialogues simples qui ne requièrent pas d'affichage très perfectionné.

○ **Organisation du jeu**

- Paramétrer la partie (délai de réponse, connexion avec les clients, variante utilisée, ...)
- Renseigner les participants
- Constituer aléatoirement les groupes
- Permettre de modifier les groupes sans impacter la partie
- Définir automatiquement un ordre de passage

Figure 38 - Des interfaces permettent de renseigner les joueurs et les groupes

○ **Déroulement du jeu**

- Désigner le joueur courant
- Renseigner si la réponse est correcte ou non
- Demander des indices aux applications clientes
- Saisir les indices (application cliente)
- Permettre de corriger / valider / invalider chaque indice

- Renseigner si la nouvelle réponse est correcte ou non
- Calculer le score obtenu
- Enregistrer des statistiques

- **Affichages**

- Composition des groupes et du joueur courant
- Compte à rebours pour les questions
- Liste des indices
- Questions (éventuellement)

4.2.4 Argumentation

Cette solution offre la possibilité de rendre l'acquisition et le contrôle des connaissances plus ludique. D'une part, le contenu des questions est complètement à la responsabilité du professeur qui peut ainsi coller au mieux à son cours et rester en accord avec son programme. D'autre part, le côté jeu incite les élèves à participer plus activement que lors d'interrogations orales plus classiques.

Ce jeu est très flexible sur l'organisation des participants car le nombre de groupes et leur taille sont libres. Bien sûr, l'idéal pour la participation serait des groupes de trois à quatre élèves, mais cela signifierait d'avoir besoin d'un plus grand nombre de postes informatiques pour un même nombre de joueurs. Il est tout à fait possible de faire des groupes plus grands s'il y a peu de matériel de disponible.

L'application permet au professeur de contrôler pas à pas le déroulement du jeu. De plus, un maximum de tâches automatisables le sont et les dialogues sont simples, ainsi l'attention du professeur peut rester tournée vers les élèves. Des statistiques sont également recueillies tout au long du jeu car elles peuvent aider le professeur à analyser la partie à l'issue de celle-ci.

Le jeu favorise la participation des élèves les plus réservés. D'une part, lorsque vient son tour, chaque élève est obligé de répondre à une question, mais il n'est pas mis en compétition avec les autres et ne rencontre donc pas le problème de devoir s'imposer. D'autre part, les petits groupes mettent généralement moins en difficulté les élèves timides

car il y est plus facile de se faire entendre. Également, le fait de passer par l'outil informatique pour donner un indice peut lever une part des appréhensions qu'ils rencontrent à prendre la parole.

La collaboration est également valorisée par le jeu. Tout d'abord, il n'y a de scores individuels visibles mais un unique score pour la classe entière. Ainsi, l'objectif est le même pour tous sans qu'il n'y ait de compétition. De plus, même si le joueur se retrouve en échec, les autres peuvent le rattraper car une réponse avec indices peut rapporter autant qu'une réponse sans indices. Le jeu met en fait en place un mécanisme de sélection de groupe car les indices fournis par les autres élèves permettent d'apporter au joueur des connaissances auxquelles il n'a pas accès seul. L'entraide ainsi mise en place permet également de créer un sentiment d'appartenance.

Cependant le calcul des points fait qu'il vaut mieux de pas donner d'indice que d'en donner un erroné car il peut induire le joueur en erreur. De plus, le barème de points favorise les indices uniques donc les groupes sont encouragés à anticiper ce que vont faire les autres. Au final, les élèves doivent vraiment s'ouvrir aux autres et développer une certaine forme d'empathie.

- ***Variante plus compétitive***

Le déroulement du jeu reste le même, seul le calcul des points change : le score n'est plus commun à la classe, mais chaque groupe possède son propre score.

Pour une réponse correcte sans indice, le groupe du joueur interrogé marque 2 points par groupe présent. S'il a recours aux indices, son groupe marque 1 point par groupe présent et de plus, pour le groupe qui l'a donné, 1 point est attribué pour un indice unique, et 0.5 point pour un indice non unique.

Cette variante plus compétitive permet de favoriser la participation afin de mieux s'adapter à des situations où cela est nécessaire. Néanmoins, la coopération reste favorisée par le jeu car les groupes ne marquent de points que si le joueur répond correctement. C'est donc un mécanisme de réciprocité directe qui est appliquée ici.

5 Synthèse des résultats

De l'étude réalisée précédemment sur les jeux vidéo existants, on peut distinguer plusieurs mécanismes qui sont fréquemment utilisés afin d'inciter les joueurs à coopérer plutôt que de jouer individuellement.

- ***Nécessité d'une stratégie commune et de coordination***

Les joueurs s'organisent afin d'atteindre l'objectif de la meilleure manière. Il est fréquent qu'ils doivent se répartir des responsabilités afin de couvrir les différents aspects de la stratégie. Cette organisation peut être mise en place de manière explicite, à l'aide d'outils tels que les communications disponibles en jeu, ou implicite, les joueurs décidant de leurs actions en fonction de celles des autres. À l'extrême, il peut être demandé aux joueurs d'effectuer des actions selon un timing précis, mais dans ce cas, la dépendance aux autres est très forte.

- ***Gestion des ressources***

Les joueurs doivent partager les ressources qu'ils possèdent initialement et celles auxquelles ils peuvent accéder. Mais comme elles sont généralement limitées, les joueurs doivent donc s'accorder afin de les répartir et de les utiliser de la meilleure manière possible. Néanmoins, si un seul des joueurs décide de ne pas partager, il peut ruiner toute l'expérience de ses coéquipiers.

- ***Rôles et synergies***

Chaque joueur choisit ou se voit assigner un rôle particulier et possède alors des compétences spécialisées afin de l'accomplir. Étant donné qu'un rôle mal employé n'obtiendra pas de bons résultats, il est attendu que chacun tienne son rôle pour le bien de l'équipe. De manière moins rigide, ces rôles peuvent proposer des aptitudes complémentaires à celles des autres. Ainsi les joueurs ne sont pas forcés mais encouragés à jouer ensemble et à s'entraider.

- ***Entraide pour surmonter les obstacles***

Mettre les joueurs face à problèmes difficiles voire insolubles seul va les inciter à se tourner vers les autres pour les surmonter. Si un obstacle bloque le joueur tant qu'il ne reçoit pas d'aide de la part d'un autre, cela peut devenir frustrant si cette assistance ne vient pas ou pas à temps. Dans l'autre cas où un obstacle demande un certain seuil de puissance, l'assistance peut être mutuelle entre des joueurs qui se retrouvent à vouloir le passer au même moment. Cependant un joueur trop faible peut également choisir la facilité en demandant à un joueur beaucoup plus fort de lui faire passer l'obstacle.

- ***L'appât du gain***

C'est une motivation différente de la simple envie de victoire, mais elle est pourtant élémentaire. Si les joueurs peuvent gagner plus en coopérant qu'en jouant seul, ils seront tentés de le faire. On retombe donc dans la définition de la théorie des jeux où les décisions sont motivées par les seuls choix rationnels. Tous les mécanismes énumérés précédemment montrent évidemment que cette définition est très réductrice et qu'elle ne couvre pas l'ensemble des motivations des joueurs.

- ***Création de liens sociaux***

Enfin, il ne faut pas oublier que la principale motivation des joueurs reste le plaisir de jouer ensemble. Lorsqu'ils partagent une expérience de jeu agréable, il peut se créer une émulation de groupe généralement positive mais également peuvent se créer ou se renforcer les liens entre les personnes. Bien que ces phénomènes se mettent en place naturellement, la mise à disposition de certains outils va aider les joueurs à rentrer en contact les uns avec les autres et à le maintenir dans le temps. Le sentiment d'appartenance à un groupe fait aussi partie des mécanismes qui poussent les joueurs à collaborer.

6 Enseignements tirés / apport du travail

Le point le plus important à mon sens a été le travail fourni pour la phase d'analyse de l'existant. En effet, bien que passionné de jeux vidéo, l'étude des mécanismes généraux à ce niveau d'abstraction fut un exercice difficile mais enrichissant. Il m'a fallu quitter le contexte

dans lequel le joueur est plongé afin d'arriver à différencier les buts des joueurs et les buts des concepteurs.

J'ai également trouvé intéressant de devoir chercher des définitions de la coopération dans des domaines variés tels que la théorie des jeux, la psychologie et la biologie. Les jeux vidéo font bien sûr appel à des réalités virtuelles, mais on y retrouve appliquées les mêmes logiques que dans le monde réel. Cela prouve que le principal élément à prendre en compte dans le game design est le joueur, car c'est au final à lui que le jeu s'adresse.

Cependant, le joueur reste totalement libre de ses choix et chacun est unique et complexe. Par conséquent, il faut accepter qu'aucun système ne peut convenir à tous et que certains joueurs passent à côté des buts recherchés ou détournent le système d'une façon non souhaitée.

Enfin, j'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à citer et à décrire des jeux auxquels j'ai joué et que j'ai apprécié. Je reconnais également que mon mémoire tire notamment sur la corde de la nostalgie. De nombreux jeux cités tout au long de ce document sont anciens et peuvent faire remonter des souvenirs liés à ceux-ci comme cela a été le cas pour moi.

7 Conclusions générales, perspectives d'avenir

Plusieurs mécanismes généraux ont été identifiés et bien que la plupart des jeux n'en utilisent qu'une petite partie, ils sont combinables entre eux de différentes manières comme certains jeux centrés sur la coopération le font. Il est néanmoins important de noter que tous ces mécanismes ont leurs défauts ou contreparties auxquels il faut pallier, et que malgré cela, ils ne fonctionnent pas avec l'intégralité des joueurs.

D'autre part, chacun peut revêtir différentes formes tout en reposant sur le même fonctionnement. Il est donc nécessaire de les implémenter en accord avec le contexte du jeu, que celui-ci plonge les joueurs dans l'univers fantastique d'un jeu AAA ou qu'il se déroule dans une salle de classe pour un Serious Game comme la solution proposée.

Les jeux coopératifs sont aujourd'hui à la mode, chacun essayant d'intégrer du contenu qui va au-delà de l'opposition entre les joueurs. Cela est sûrement en lien avec l'extension du

public touché, moins tourné vers la compétition et la performance mais plus sur la convivialité et l'amusement. C'est donc à mon avis une tendance qui va continuer à s'accroître ou au moins perdurer une fois l'effet de mode passé.

De plus, le développement des Serious Games et leurs objectifs qui dépassent le simple intérêt ludique vont également participer à cette tendance. La coopération entre les individus est heureusement souvent mise en valeur que ce soit dans le milieu éducatif ou dans le milieu professionnel. Il est donc naturel que ce type de jeux fasse lourdement appel aux mécanismes coopératifs à l'avenir.

De plus, le secteur du jeu vidéo est très compétitif et évolue donc très rapidement. Cela pousse les game designer à imaginer de nouvelles solutions pour motiver les joueurs à jouer et à collaborer. Il est certain que de bonnes idées vont en naître et elles sortiront des sentiers battus actuellement.

8 Bibliographie

[1] **Scott, John (2000), Rational Choice Theory**, Understanding Contemporary Society: Theories of The Present, edited by G. Browning, A. Halcli, and F. Webster (Sage Publications).

[2] **Axelrod, Robert (1984), The Evolution of Cooperation**, Basic Books, ISBN 0-465-02122-2

[3] **Dupuy Jean-Pierre, Livet, Pierre (1997), Les limites de la rationalité**, La Découverte

[4] **Heylighen, Francis (1992), Evolution, Selfishness and Cooperation**, Journal of Ideas, Vol 2, # 4, pp 70-76.

[5] **Nowak, Martin A. (2006), Five rules for the evolution of cooperation**, Science 314: 1560-1563

[6] **Chek Yang Foo, Elina M. I. Koivisto (2004), Defining grief play in MMORPGs: player and developer perceptions**, ACM, ISBN:1-58113-882-2

9 Webographie

[7] Sinclair Brendan (2009), **Old Republic dev discusses massively multiplayer loners**, GameSpot, <http://www.gamespot.com/news/6228707.html>

[8] Green Brian (2009), **Rethinking the Trinity of MMO Design**, Gamasutra, http://www.gamasutra.com/view/feature/4219/rethinking_the_trinity_of_mmo_.php

[9] **Left 4 Dead reviews and awards**, <http://www.l4d.com/l4d/reviews.htm>

[10] Bland Ryan (2009), **Collaborative Control Gameplay**, <http://www.ryan-bland.com/Thesis/Proposal/>

[11] JulienC (2009), **Resident Evil 5, le test sur Xbox 360 : Autopsie d'un effrayant gâchis**, http://www.gameblog.fr/test_337_resident-evil-5-xbox-360

[12] Beale Matthew (2009), **No 'I' in Team: The Era of Cooperative Gaming**, Conference Draft, <http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2009/06/cooperative-gaming-conference-draft-matthew-beale.pdf>

10 Annexes

10.1 Jeux cités

- Audiosurf (2008), BestGameEver
- Battle For Wesnoth (2003), Open source GPL
- Borderlands (2009), GearBox Software
- Call of Duty : Modern Warfare 2 (2009), Infinity Ward
- Command & Conquer : Alerte Rouge 3 (2008), Electronic Arts
- Diablo (1996), Blizzard
- Diablo II (2000), Blizzard
- Everquest (2000), Verant
- Final Fantasy 6 (19994), Squaresoft
- Golden Axe (1989), Sega
- Guitar Hero World Tour (2009), Neversoft

- Joust (1982), Williams Electronics
- Junta (1979), Vincent Tsao
- Heroes of Might and Magic (1996), New World Computing
- Kuri Kuri Mix (2003), From Software
- Left 4 Dead (2008), Turtle Rock Studio
- LEGO Indiana Jones (2008), Traveller's Tales
- LEGO Star Wars (2007), Traveller's Tales
- Mario Kart Wii (2008), Nintendo
- Master Of Orion 2 (1996), SimTex
- Quake (1996), Id Software
- Ragnarök Online (2002), Gravity
- Resident Evil 5 (2009), Capcom
- Rise of The Triad (1995), Apogee
- Secret Of Mana (1993), Square
- Silkworm (1988), Tecmo
- Space Wars (1982), Cinematronics
- Starcraft (1998), Blizzard
- Star Wars : the Old Republic (2010), Bioware
- Super Mario Galaxy (2007), Nintendo
- Super SWIV (1992), The Sales Curve
- Tennis for Two (1958), William Higinbotham
- The Lost Viking (1992), Blizzard
- The Settlers 2 : Veni, Vidi, Vici (1996), Blue Byte
- The Wizard's Pen (2009), PopCap Games
- Warcraft 3 (2002), Blizzard
- World of Warcraft (2004), Blizzard
- Worms (1995), Team 17
- Zoo Keeper (2003), Success

10.2 Interviews

10.2.1 Interview n°1

- **Quel est votre âge, votre profession et l'entreprise ou l'organisme dans laquelle vous travaillez ?**

27 ans, ergothérapeute, travaille en hôpital psychiatrique

- **Utilisez-vous des jeux coopératifs (qu'ils soient numériques ou non) ? Si oui, lesquels ?**

Non

- **Pensez-vous que l'usage ou la conception de jeux vidéo collaboratifs puissent être bénéfiques à votre organisation ?**

Oui

- **Pourquoi ?**

De par le côté socialisant et groupal. La nécessité de collaborer malgré les différences avec les forces et les faiblesses de chacun, pour atteindre un objectif commun est important pour travailler auprès de personnes repliées ou à l'inverse peu conscientes des besoins des autres.

- **Quelles formes de coopération, que ce soit dans le cadre de jeux vidéo ou non, trouvez-vous les plus utiles dans vos actions ?**

Toutes formes. Que ce soit dans la planification ou dans la réalisation. Tout élément de collaboration peut travailler nos objectifs.

- **Le public pour lequel vous travaillez préfère-t-il de façon générale la compétition ou la coopération ? Pourquoi ?**

C'est très variable. Auprès des personnes en repli, la compétition va être souvent mal vécue, mais la coopération peut induire des biais d'interprétation ou de minimisation de sa part ou de celle des autres

- **En quoi est-il souhaitable d'après vous que ce public soit amené à collaborer davantage ?**

Pour favoriser l'écoute de l'autre, dans ses besoins, mais aussi dans ce que l'autre peut apporter

- **Pensez-vous que le jeu vidéo puisse être un outil pertinent dans ce sens ?**

C'est un média qui est aussi pertinent que n'importe quel média qui favorise les interactions entre personnes.

- **Est-il plus facile selon vous de créer des liens via la compétition ou la collaboration ? Pourquoi ?**

C'est plus facile par la collaboration. Par la collaboration on peut valoriser plus facilement l'individu ou le groupe sans mettre à mal l'un ou l'autre des participants.

- **D'après votre expérience, les jeux coopératifs conviennent-ils à tous? Avez-vous rencontré des personnes à qui la coopération ne plaisait pas?**

Elle ne convient pas à tous, les personnalités dominantes ou agressives risquent de mal vivre l'expérience, la saboter ou l'éviter.

- **Vous servez vous de la coopération afin d'améliorer l'image de votre organisation ?**

Non

- **De nombreux jeux qui sortent aujourd'hui proposent du contenu coopératif. Que pensez-vous de cette évolution du marché ?**

Très positif. Cela permet de diversifier l'offre déjà très fournie sur le mode compétitif.

- **Beaucoup de jeux vidéo actuels proposent de coopérer dans le cadre d'un conflit guerrier. Quelles autres formes de coopération aimeriez-vous voir davantage dans les jeux vidéo ?**

Les portis games (? de la secrétaire) sportifs ou de coopération sur la progression d'une histoire, d'un scénario (jeu d'aventure ou de rôle)

10.2.2 Interview n°2

- **Quel est votre âge, votre profession et l'entreprise ou l'organisme dans laquelle vous travaillez ?**

44 ans, enseignant, commission scolaire Marie-Victorin (Canada, Québec, Montérégie).

- **Utilisez-vous des jeux coopératifs (qu'ils soient numériques ou non) ? Si oui, lesquels ?**

Je n'utilise pas de jeux coopératifs, mais des différentes structures coopératives tirées du livre de Jim Howden, « Ajouter aux compétences, l'enseignement coopératif ».

- **Quelles formes de coopération, que ce soit dans le cadre de jeux vidéo ou non, trouvez-vous les plus utiles dans vos actions ?**

Travail d'équipe selon les compétences de chacun ou partage d'expériences.

- **Le public pour lequel vous travaillez préfère-t-il de façon générale la compétition ou la coopération ? Pourquoi ?**

Les deux stratégies sont appréciées des élèves. Dans certaines situations, la compétition peut être très stimulante à l'apprentissage. Par contre, la coopération rend l'enseignement plus vivant et actif pour l'élève.

- **En quoi est-il souhaitable d'après vous que ce public soit amené à collaborer davantage ?**

Parce que les défis de la société de demain exigeront une capacité hors du commun de « vivre ensemble », que ce soit au niveau du travail, des études, des loisirs, des activités citoyennes, etc.

- **Pensez-vous que le jeu vidéo puisse être un outil pertinent dans ce sens ?**

Peut-être, s'il est utilisé de façon constructive, rigoureuse et critique.

- **Est-il plus facile selon vous de créer des liens via la compétition ou la collaboration ? Pourquoi ?**

Via la collaboration, car les compétences de chacun sont sollicitées et valorisées. De plus, la collaboration ne crée pas de perdants, ce qui est le cas de la compétition.

- **D'après votre expérience, les jeux coopératifs conviennent-ils à tous? Avez-vous rencontré des personnes à qui la coopération ne plaisait pas?**

Oui, même si des personnes sont réfractaires, tout le monde est appelé à coopérer dans différentes sphères de sa vie, donc si un élève en classe refuse de coopérer, c'est là un nouveau défi pour l'enseignement, c'est probablement l'élève qui en a le plus besoin...

- **Vous servez vous de la coopération afin d'améliorer l'image de votre organisation ?**

Non, car je ne suis pas à un niveau où j'exerce une influence sur l'image de mon organisation.

- **Beaucoup de jeux vidéo actuels proposent de coopérer dans le cadre d'un conflit guerrier. Quelles autres formes de coopération aimeriez-vous voir davantage dans les jeux vidéo ?**

Dans la résolution de problèmes environnementaux, dans la résolution des problèmes d'inégalité entre les pays du nord et du sud, etc.

10.2.3 Interview n°3

- **Quel est votre âge, votre profession et l'entreprise ou l'organisme dans laquelle vous travaillez ?**

31ans/Surveillant pénitentiaire/Centre de détention de Val-de-Reuil

- **Utilisez-vous des jeux coopératifs (qu'ils soient numériques ou non) ? Si oui, lesquels ?**

Oui/Championnat de France de Fléchettes en équipe mixte, Counter-Strike, Tarot à cinq, belote

- **Pensez-vous que l'usage ou la conception de jeux vidéo collaboratifs puissent être bénéfiques à votre organisation ?**

Oui

- **Pourquoi ?**

Apprendre aux détenus à ne pas penser qu'à eux, qu'ils voient ce que les autres peuvent leur apporter d'un accord commun et non d'un accord unilatéral, par le viol, le racket, ou le cambriolage...

- **Quelles formes de coopération, que ce soit dans le cadre de jeux vidéo ou non, trouvez-vous les plus utiles dans vos actions ?**

En tant qu'aide formateur sécurité/incendie, on ne peut intervenir sur incident (bagarre, incendie... que en équipe pour notre propre sécurité.

- **Le public pour lequel vous travaillez préfère-t-il de façon générale la compétition ou la coopération ? Pourquoi ?**

La compétition/publique majoritairement constituée de branleurs de la région parisienne, ils ne vivent que de la compétition entre quartier: qui est le plus fort, qui fait le meilleur rap etc.

- **En quoi est-il souhaitable d'après vous que ce public soit amené à collaborer davantage ?**

Pour qu'ils puissent sortir de prison avec une vision moins "chacun pour sa gueule".

- **Pensez-vous que le jeu vidéo puisse être un outil pertinent dans ce sens ?**

Oui

- **Est-il plus facile selon vous de créer des liens via la compétition ou la collaboration ? Pourquoi ?**

Généralement par la compétition car les victoires sur l'autre flattent plus l'ego...

- **D'après votre expérience, les jeux coopératifs conviennent-ils à tous? Avez-vous rencontré des personnes à qui la coopération ne plaisait pas?**

Non/ Beaucoup de personnes se concentrent mieux seules en se créant une "bulle" et progressent mieux à leur rythme, quand un groupe suis un rythme, il y en a toujours à la queue et d'autres devant.

- **Vous servez vous de la coopération afin d'améliorer l'image de votre organisation ?**

L'image de notre profession ne semble compter pour personne et le devoir de réserve nous empêche de nous exprimer donc non.

- **Quelle forme de coopération trouvez-vous la mieux réussie ?**

Coopération sportive (cf.: coupe du monde 98)

- **De nombreux jeux qui sortent aujourd'hui proposent du contenu coopératif. Que pensez-vous de cette évolution du marché ?**

J'aime bien le genre Counter-Strike...

- **Beaucoup de jeux vidéo actuels proposent de coopérer dans le cadre d'un conflit guerrier. Quelles autres formes de coopération aimeriez-vous voir davantage dans les jeux vidéo ?**

Hormis les jeux sportifs (que je n'aime pas à part Blood Bowl) je ne vois rien d'autre...

- **Attendez-vous certains jeux ou types de jeux à venir qui vous semblent prometteurs pour soutenir votre démarche ? Pouvez-vous les décrire ?**

Non, j'attends d'être surpris, je ne joue pas tellement...

10.2.4 Interview n°4

- **Quel est votre âge, votre profession et l'entreprise ou l'organisme dans laquelle vous travaillez ?**

Guillaume Levieux, 27 ans, CNAM

- **Utilisez-vous des jeux coopératifs (qu'ils soient numériques ou non) ? Si oui, lesquels ?**

Starcraft 2 (bêta)

- **Pensez-vous que l'usage ou la conception de jeux vidéo collaboratifs puissent être bénéfiques à votre organisation ?**

Oui du point de vue humain (au même titre qu'une pause café)

- **Pourquoi ?**

Créer des liens entre collègues doit favoriser la collaboration au travail par la suite

- **Quelles formes de coopération, que ce soit dans le cadre de jeux vidéo ou non, trouvez-vous les plus utiles dans vos actions ?**

Il faudrait nommer ces formes ?

- **Le public pour lequel vous travaillez préfère-t-il de façon générale la compétition ou la coopération ? Pourquoi ?**

Un jeu nécessite des obstacles et le plus évident reste un adversaire symétrique. La coopération demande un système de jeu plus élaboré. Je pense que collaboration/compétition est trop vague pour connaître les préférences du joueur. Tout dépend du gameplay

- **Est-il plus facile selon-vous de créer des liens via la compétition ou la collaboration ? Pourquoi ?**

La collaboration. Elle demande de la communication là où la compétition demande l'inverse. Mais les deux amènent à créer des liens

- **D'après votre expérience, les jeux coopératifs conviennent-ils à tous? Avez-vous rencontré des personnes à qui la coopération ne plaisait pas?**

Il y a plusieurs profils de joueur mais encore une fois je pense que le gameplay dans son ensemble est déterminant.

- **Quelle forme de coopération trouvez-vous la mieux réussie ?**

De nombreux jeux qui sortent aujourd'hui proposent du contenu coopératif.

- **Que pensez-vous de cette évolution du marché ?**

Il faut des joueurs plus matures pour la collaboration. Ce type de joueurs est de plus en plus présent je pense.

- **Beaucoup de jeux vidéo actuels proposent de coopérer dans le cadre d'un conflit guerrier. Quelles autres formes de coopération aimeriez-vous voir davantage dans les jeux vidéo ?**

Ramasser des œufs de pâques :) aucune idée

- **Avez-vous des commentaires ?**

Je pense au il faudrait contextualiser la collaboration (dans le questionnaire) l'approche me paraît très générale et gagnerait à se focaliser sur un aspect plus précis ? C'est juste un sentiment général

10.2.5 Interview n°5

- **Quel est votre âge, votre profession et l'entreprise ou l'organisme dans laquelle vous travaillez ?**

Enseignante spécialisée en école maternelle et primaire 55 ans

- **Utilisez-vous des jeux coopératifs (qu'ils soient numériques ou non) ? Si oui, lesquels ?**

Oui, des jeux de plateau.

- **Pensez-vous que l'usage ou la conception de jeux vidéo collaboratifs puissent être bénéfiques à votre organisation ?**

Oui

- **Pourquoi ?**

Parce qu'il est important pour des élèves en difficulté d'apprendre à entrer dans un projet collectif pour apprendre des autres: se sentir appartenant à un groupe de travail œuvrant vers les mêmes objectifs;

- **Quelles formes de coopération, que ce soit dans le cadre de jeux vidéo ou non, trouvez-vous les plus utiles dans vos actions ?**

Ceux qui développent l'entraide et qui permettent de développer la communication verbale écouter l'autre, défendre son point de vue, mettre au point une stratégie commune de résolution de travail. Ceux qui permettent de résoudre une tâche complexe.

- **Le public pour lequel vous travaillez préfère-t-il de façon générale la compétition ou la coopération ? Pourquoi ?**

La compétition parce que c'est ce que développe hélas beaucoup plus le système scolaire actuel.

- **En quoi est-il souhaitable d'après vous que ce public soit amené à collaborer davantage ?**

Pour apprendre à vivre, réfléchir ensemble vers un même objectif.

- **Pensez-vous que le jeu vidéo puisse être un outil pertinent dans ce sens ?**

Bien sûr.

- **Est-il plus facile selon vous de créer des liens via la compétition ou la collaboration ? Pourquoi ?**

La compétition est plus facile parce que plus développé dans notre société et que peut être que naturellement l'être humain est individualiste.

- **Vous servez vous de la coopération afin d'améliorer l'image de votre organisation ?**

Nous travaillons beaucoup en équipe en développant des projets communs : projet pédagogique. Mais nous avons comme projet d'école : en route vers la citoyenneté qui nous fait réfléchir à comment développer cette citoyenneté par nos élèves en organisant des projets communs dans lesquels chaque classe va œuvrer.

- **Quelle forme de coopération trouvez-vous la mieux réussie ?**

Celle qui s'appuie sur l'entraide et la discussion.

- **De nombreux jeux qui sortent aujourd'hui proposent du contenu coopératif. Que pensez-vous de cette évolution du marché ?**

Très positive à continuer surtout pour retrouver la convivialité et la communication. Cela ne peut amener qu'à avoir moins peur de l'autre (voir résultat Front national aux élections). Peut-être aussi que cela apportera des jeux moins violents.

- **Beaucoup de jeux vidéo actuels proposent de coopérer dans le cadre d'un conflit guerrier. Quelles autres formes de coopération aimeriez-vous voir davantage dans les jeux vidéo ?**

AH: je retire ce que j'avais écrit plus haut..... des jeux qui permettent de créer la paix en passant par des démarches démocratiques et qui partent du positif.

- **Attendez-vous certains jeux ou types de jeux à venir qui vous semblent prometteurs pour soutenir votre démarche ? Pouvez-vous les décrire ?**

Oui j'en attends et les utilisais avec mes groupes d'élèves : résolution de problèmes ... pas vraiment d'idées je ne connais pas assez le monde des jeux.

- **Avez-vous des commentaires ?**

Oui œuvrez vite dans ce sens. On attend dans notre secteur des jeux de ce style pour pouvoir rendre nos élèves efficaces un jour pour une société qui essaie d'aller vers du mieux

10.2.6 Interview n°6

- **Quel est votre âge, votre profession et l'entreprise ou l'organisme dans laquelle vous travaillez ?**

53 ans, infirmière, je travaille dans un service d'addictologies ou l'ont fait des sevrages héroïnes, cocaïne, cannabis, alcool et surconsommation de médicaments.

- **Utilisez-vous des jeux coopératifs (qu'ils soient numériques ou non) ? Si oui, lesquels ?**

Non

- **Pensez-vous que l'usage ou la conception de jeux vidéo collaboratifs puissent être bénéfiques à votre organisation ? Pourquoi ?**

Le jeu vidéo est identifié de façon favorable par les jeunes, et pas forcément vu comme un objet de soin. S'il est de mode coopératif, il va permettre de souder le groupe, gommer les différences "hiérarchiques" dans le groupe : les anciens et les nouveaux, les caïds et les faibles, aider les personnes inhibées à se valoriser, aider la reconnaissance mutuelle des individus du groupe.

- **Quelles formes de coopération, que ce soit dans le cadre de jeux vidéo ou non, trouvez-vous les plus utiles dans vos actions ?**

Toute collaboration qui va favoriser le dialogue à égalité entre les participants, qui mettra en valeur les forces de chacun et aidera à surmonter les faiblesses de chacun. Qui entrainera la reconnaissance de l'autre.

- **Le public pour lequel vous travaillez préfère-t-il de façon générale la compétition ou la coopération ? Pourquoi ?**

Selon les situations on observe les deux. Au sein du groupe de patients on observe souvent la collaboration, même si celle-ci est parfois très artificielle et destinée à rendre le groupe "vivable". La compétition est parfois utilisée par certains patients pour atteindre un rôle de "leader" du groupe.

- **En quoi est-il souhaitable d'après vous que ce public soit amené à collaborer davantage ?**

Toute activité qui soude le groupe via des expériences positives va aider chaque individu à mieux réussir son sevrage. Les réussites de chacun sont les réussites de tous, les échecs individuels sont mieux supportés par le groupe, dilution de la responsabilité.

- **Pensez-vous que le jeu vidéo puisse être un outil pertinent dans ce sens ?**

Oui

- **Est-il plus facile selon vous de créer des liens via la compétition ou la collaboration ? Pourquoi ?**

La compétition, un gagnant, un perdant, va entrainer des rancœurs, des désirs de "se refaire", établir un contentieux entre les participants et créer une instabilité. La collaboration permet d'obtenir des liens solides et valorise l'équité entre les participants, le lien est plus stable, renforce le sentiment d'appartenance

- **D'après votre expérience, les jeux coopératifs conviennent-ils à tous? Avez-vous rencontré des personnes à qui la coopération ne plaisait pas?**

Les participants doivent à minima être capables de tenir compte de l'autre. Des gens très auto dévalorisés, peuvent se sentir responsables de l'échec du groupe, ne pas trouver leur place dans l'équipe qui joue.

- **Vous servez vous de la coopération afin d'améliorer l'image de votre organisation ?**

Notre but n'est pas d'améliorer notre image. Mais cela peut renforcer notre capacité soignante.

- **Quelle forme de coopération trouvez-vous la mieux réussie ?**

Je ne connais pas assez de "formes de coopération"

- **De nombreux jeux qui sortent aujourd'hui proposent du contenu coopératif. Que pensez-vous de cette évolution du marché ?**

C'est bien, car jusqu'alors la compétition est trop valorisée. Cela permet d'explorer d'autres facettes du comportement humain.

- **Beaucoup de jeux vidéo actuels proposent de coopérer dans le cadre d'un conflit guerrier. Quelles autres formes de coopération aimeriez-vous voir davantage dans les jeux vidéo ?**

Jeux d'aventures

- **Attendez-vous certains jeux ou types de jeux à venir qui vous semblent prometteurs pour soutenir votre démarche ? Pouvez-vous les décrire ?**

Je ne sais pas si c'est en projet, mais j'aimerais un jeu vidéo coopératif sur l'addiction, qui aiderait à se sortir de la dépendance et explorerait les comportements et situations qui entraînent des rechutes.

10.2.7 Interview n°7

- **Quel est votre âge, votre profession et l'entreprise ou l'organisme dans laquelle vous travaillez ?**

34 ans, développeur, Cyanide

- **Utilisez-vous des jeux coopératifs (qu'ils soient numériques ou non) ? Si oui, lesquels ?**

Je joue parfois à des jeux multi dans lesquels on doit se frapper avec d'autres types en face, et donc fatalement s'aider entre nous. Je joue aussi à des jeux de société collaboratifs mais j'apprécie moins en général.

- **Pensez-vous que l'usage ou la conception de jeux vidéo collaboratifs puissent être bénéfiques à votre organisation ?**

Pas plus que d'autres types de jeux. Sinon l'usage à la limite par contre la conception non, je ne vois pas trop en quoi ça pourrait apporter quelque chose de spécial qui ne serait pas apporté par la conception d'un jeu non collaboratif.

- **Pourquoi ?**

Le fait de jouer ensemble crée des liens, c'est indéniable. Par contre, le fait de tuer son pote d'en face et de l'aider à rester en vie apporte tout autant de liens. Quant au développement de jeux, je ne vois pas la différence entre faire un jeu collaboratif ou non, au niveau de ce que ça pourrait apporter à l'équipe de développement.

- **Quelles formes de coopération, que ce soit dans le cadre de jeux vidéo ou non, trouvez-vous les plus utiles dans vos actions ?**

Là ça dépend du jeu. Il y a trop de manières différentes d'aider quelqu'un en fonction des types de jeux. Mais comme ça en vrac: buff d'adversaire, debuff, aider un tuer un adversaire, soins en tout genre...etc. Sur des jeux de société ça peut être très varié et très spécifique au jeu en soi.

- **Le public pour lequel vous travaillez préfère-t-il de façon générale la compétition ou la coopération ? Pourquoi ?**

Les 2 je pense: La compétition en équipe.

- **En quoi est-il souhaitable d'après vous que ce public soit amené à collaborer davantage ?**

Peut-être juste pour apprendre à mieux travailler en équipe (mais ça j'en doute un peu quand même). Le fait de jouer en équipe créer des liens entre les gens, c'est plus ça qui joue.

- **Pensez-vous que le jeu vidéo puisse être un outil pertinent dans ce sens ?**

Oui

- **Est-il plus facile selon vous de créer des liens via la compétition ou la collaboration ? Pourquoi ?**

Encore une fois les 2 :) dans la boîte où je suis, on joue tous les midis ensemble. Les équipes ne sont pas fixées, donc ça tourne de manière naturelle. Tuer ou aider, les 2 participent à leur manière :) Par contre il ne fait pas négliger le caractère des êtres humains :D Etre en équipe et faire de la merde, ça provoque parfois des accès de colère des coéquipiers, tout dépend des gens ^^

- **D'après votre expérience, les jeux coopératifs conviennent-ils à tous? Avez-vous rencontré des personnes à qui la coopération ne plaisait pas?**

Oui justement à cause du point cité plus haut. Par contre le système de coopération en soi est apprécié je pense.

- **Vous servez vous de la coopération afin d'améliorer l'image de votre organisation ?**

Pas du tout

- **De nombreux jeux qui sortent aujourd'hui proposent du contenu coopératif. Que pensez-vous de cette évolution du marché ?**

C'est une évolution naturelle je pense, depuis l'arrivée du Net, l'émergence des jeux online a fait qu'on ne peut pas passer sa vie à jouer dans son coin.

- **Beaucoup de jeux vidéo actuels proposent de coopérer dans le cadre d'un conflit guerrier. Quelles autres formes de coopération aimeriez-vous voir davantage dans les jeux vidéo ?**

Il y a le sport aussi, ne pas oublier ;) Fifa et PES proposent maintenant d'incarner 1 joueur unique sur le terrain, et ça marche plutôt pas mal. Et sinon on peut aussi jouer ensemble dans la même équipe.

En dehors de ça, j'avoue que je ne vois pas trop. Souvent un jeu se résume d'une manière ou d'une autre à battre ses adversaires, qu'il s'agisse de points de victoire ou de point de vie, au final ça revient un peu au même. Et donc en dehors de ça je ne vois pas trop.

10.2.8 Interview n°8

- **Quel est votre âge, votre profession et l'entreprise ou l'organisme dans laquelle vous travaillez ?**

45 ans, conseiller pédagogique (CP), commission scolaire Marie-Victorin

- **Utilisez-vous des jeux coopératifs (qu'ils soient numériques ou non) ? Si oui, lesquels ?**

Non

- **Pensez-vous que l'usage ou la conception de jeux vidéo collaboratifs puissent être bénéfiques à votre organisation ?**

Oui

- **Pourquoi ?**

On a trop souvent l'impression que le jeu ne peut aider aux apprentissages. Je crois qu'il y a une belle avenue pour la pédagogie avec les jeux

- **Quelles formes de coopération, que ce soit dans le cadre de jeux vidéo ou non, trouvez-vous les plus utiles dans vos actions ?**

Hum! Bonne question

- **Le public pour lequel vous travaillez préfère-t-il de façon générale la compétition ou la coopération ? Pourquoi ?**

La coopération. Dans le milieu éducatif, entre collègues enseignants, je ne vois pas beaucoup de compétition.

- **En quoi est-il souhaitable d'après vous que ce public soit amené à collaborer davantage ?**

Pour le bénéfice de tous. On travaille tous trop en solo, éloigné les uns des autres, refaisant les mêmes erreurs que d'autres ont fait. La collaboration est une voie d'efficacité collective.

- **Pensez-vous que le jeu vidéo puisse être un outil pertinent dans ce sens ?**

Du point de vue d'un CP qui accompagne des enseignants, plus ou moins. Un enseignant qui accompagne des élèves, OUI.

- **Est-il plus facile selon vous de créer des liens via la compétition ou la collaboration ? Pourquoi ?**

La compétition est un facteur de motivation très très fort. Les membres d'une équipe en compétition tisseront des liens beaucoup plus serrés que dans une situation de collaboration. La création de liens sains sera sans doute plus facile avec la collaboration qu'en compétition individuelle.

- **D'après votre expérience, les jeux coopératifs conviennent-ils à tous? Avez-vous rencontré des personnes à qui la coopération ne plaisait pas?**

Il y a des gens plus solitaires qui sont meilleurs en œuvrant seuls.

- **Vous servez vous de la coopération afin d'améliorer l'image de votre organisation ?**

Non, je ne crois pas (pour la CSMV). Pour mon organisation régionale, par contre la coopération est une belle marque de commerce.

- **Quelle forme de coopération trouvez-vous la mieux réussie ?**

Bonne question. Je n'ai pas de réponse pour le moment.

- **De nombreux jeux qui sortent aujourd'hui proposent du contenu coopératif. Que pensez-vous de cette évolution du marché ?**

La mise en réseau des jeux est très bénéfique pour briser l'isolement des jeunes joueurs.

- **Beaucoup de jeux vidéo actuels proposent de coopérer dans le cadre d'un conflit guerrier. Quelles autres formes de coopération aimeriez-vous voir davantage dans les jeux vidéo ?**

La construction d'une école, d'un hôpital! La résolution de problèmes complexes.